

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Logopädie 1619

Bachelor-Arbeit

hyperkinetisch, oppositionell, aggressiv:

Ideen zur Umsetzung des autoritativ-partizipativen
Erziehungsstils bei Kindern mit externalisierendem Verhalten
in der Logopädie

Eingereicht von: Chiara Meisser und Salome Sandmeier

Begleitung: Prof. Dr. Jürg Blickenstorfer

Eingereicht am: 14. Mai 2019

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Elemente des autoritativ-partizipativen Erziehungsstils sich bei Kindern mit externalisierendem Verhalten (hyperkinetisch, oppositionell und aggressiv) in der Logopädie anwenden lassen. Dies wird anhand des Literaturstudiums und zwei Interviews mit Logopädinnen von Sonderschulen für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten ermittelt. Abschliessend werden die Erkenntnisse auf einem Merkblatt zusammengefasst, welches Logopädinnen und Logopäden in der Praxis zugutekommen soll. Die Arbeit zeigt auf, dass die drei zentralen Elemente des autoritativ-partizipativen Erziehungsstils (Anerkennung, Anregung und Anleitung) in der Logopädie wiederzufinden sind. Auch die interviewten Logopädinnen wenden diese Elemente in ihrer Praxis an und ergänzen die Theorie mit weiteren wertvollen Tipps aus ihrer langjährigen Erfahrung.

Vorwort

Im dritten und vierten Semester unseres Logopädiestudiums im Modul Therapie-Lehrpraxis, in welchem zwei Studierende eine logopädische Frühtherapie übernehmen, kam es zu folgenden Beobachtungen: Das Therapiekind begann nach einiger Zeit, Aufforderungen zu verweigern oder absichtlich Regeln zu brechen. Sofort kam die Frage auf, wie die Therapeutinnen auf das *herausfordernde Verhalten* reagieren könnten. Der verantwortliche Dozent, Wolfgang Braun, hat darauffolgend nach passender Literatur gesucht, wurde aber im Bereich der Logopädie nicht fündig. Ausschliesslich in der Pädagogik gab es eine Reihe an Ratgebern zu schwierigem Verhalten. Diese Tatsache machte uns das erste Mal auf die literarische Lücke in diesem Bereich der Logopädie aufmerksam. Auch in den nachfolgenden Praktika sind wir wieder auf die Thematik gestossen. Bei einigen Kindern wurde einem schnell bewusst, dass nebst den sprachlichen Auffälligkeiten noch andere *Baustellen* im Vordergrund stehen: Das Kind konnte sich gar nicht auf die Aufgabe konzentrieren, verwandelte das Logopädiezimmer in ein grosses Durcheinander oder weigerte sich, eine Aufgabe auszuführen. Diese und weitere kindliche Verhaltensweisen stehen logopädischen Zielen teilweise im Weg.

Uns steht der Berufseinstieg bevor, für welchen die Auseinandersetzung mit dem angesprochenen Thema bei der Arbeit mit Kindern sowie auch im Austausch mit Erziehungsberechtigten hochrelevant ist. Aus diesem Grund interessiert es uns, konkrete Massnahmen von Erziehungsratgebern auf die Logopädie zu übertragen. Wir hoffen, damit die grosse Lücke in der Literatur ein wenig zu schliessen und Interessierte über die Thematik zu informieren.

In der vorliegenden Arbeit wird der Einfachheit halber jeweils die weibliche Form verwendet. Wir betonen ausdrücklich, dass wir mit dieser Formulierung auch das männliche Geschlecht miteinbeziehen.

An dieser Stelle wollen wir uns von Herzen bedanken bei:

- Den Logopädinnen B.F. und R.T. für die Zeit, die sie sich genommen haben, um unsere Interviewfragen zu beantworten und wertvolle Tipps aus der Praxis weiterzugeben.
- Jürg Blickenstorfer, unserem Betreuer der Arbeit, für die wertvollen Hinweise, die konkreten Literatur- und Vorgehenstipps und die Beantwortung all unserer Fragen während des gesamten Arbeitsprozesses.
- A.M., L.M. und S.G. für das Korrekturlesen, was uns eine grosse Hilfe war.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1 Einleitung.....	6
2 Erziehungsstile	9
2.1 Klassifikation	9
2.2 Einflüsse auf den Erziehungsstil	11
2.2.1 Kultur.....	11
2.2.2 Eigenschaften des Kindes.....	12
2.2.3 Sozioökonomischer Status.....	13
2.3 Autoritativ-partizipativer Erziehungsstil	13
2.3.1 Argumente für den autoritativ-partizipativen Erziehungsstil	13
2.3.2 Wesentliche Elemente	14
3 Verhaltensstörungen	17
3.1 Begriffsklärung	17
3.2 Klassifikation	18
3.3 Verhaltensstörungen in der Logopädie	19
4 Externalisierendes Verhalten	20
4.1 Hyperkinetisches Verhalten	20
4.2 Oppositionelles Verhalten	21
4.3 Aggressives Verhalten	22
4.4 Häufigkeit.....	22
4.5 Ursachen.....	23
5 Logopädie.....	24
5.1 Einzelsetting.....	24
5.2 Erziehung.....	25
5.3 Fachliche Grenzen.....	25
6 Reaktion auf externalisierendes Verhalten.....	27
6.1 Hyperkinetisches Verhalten	27
6.1.1 Mögliche Reaktionen gemäss dem autoritativ-partizipativen Erziehungsstil.....	27
6.1.2 Fiktives Beispiel aus der Logopädie.....	29
6.1.3 Konkrete Umsetzungsideen in der Logopädie	29
6.2 Oppositionelles Verhalten	30
6.2.1 Mögliche Reaktionen gemäss dem autoritativ-partizipativen Erziehungsstil.....	30
6.2.2 Fiktives Beispiel aus der Logopädie.....	33
6.2.3 Konkrete Umsetzungsideen in der Logopädie	33
6.3 Aggressives Verhalten	34
6.3.1 Mögliche Reaktionen gemäss dem autoritativ-partizipativen Erziehungsstil.....	34
6.3.2 Fiktives Beispiel aus der Logopädie.....	37
6.3.3 Konkrete Umsetzungsideen in der Logopädie	37

6.4 Blick in die Praxis.....	38
7 Diskussion der Fragestellung.....	42
8 Reflexion.....	46
9 Ausblick.....	47
10 Quellenverzeichnis.....	48
1 Anhang.....	51
1.1 Interviewleitfaden.....	51
1.2 Interviewprotokoll B.F.	56
1.3 Interviewprotokoll R.T.	68
1.4 Merkblatt.....	76

1 Einleitung

Motivation und Themenwahl

Wie bereits eingangs im Vorwort erläutert, bezieht sich die bisherige Forschung im Umgang mit herausforderndem Verhalten vor allem auf die Pädagogik und nicht auf das logopädische Setting. Bei genauerer Analyse logopädisch relevanter Literatur haben wir festgestellt, dass - wenn überhaupt - oft nur ein kurzes Kapitel zur Komorbidität mit Verhaltensauffälligkeiten oder -störungen die Problematik andeutet. Es wird dabei nur knapp oder gar nicht weiter darauf eingegangen, wie die Logopädin auf das herausfordernde Verhalten reagieren soll. Beispiele dafür sind einzelne Kapitel aus folgenden Büchern: Spracherwerbsstörungen im Kleinkindalter (Rieser, 2015, S. 198 ff.), Frühe Spracherwerbsstörungen (Zollinger, 2014, S. 153 ff.). Auch Nachfragen bei Dozenten der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und unseren Interviewpartnerinnen haben diesen Mangel an fundierter Literatur zu Verhaltensauffälligkeiten in der Logopädie bestätigt. Zudem gäbe es auch selten Weiterbildungen dazu und jene die es gäbe, seien nur bei intakten Familienverhältnissen umsetzbar, wie uns B.F. im Interview erzählte (s. Interview B.F., S. 67). Unsere eigenen Erfahrungen wurden hiermit bestätigt und es lag auf der Hand, dass wir unsere Arbeit dem Thema Verhaltensauffälligkeiten in der Logopädie widmen möchten.

Formulierung der Fragestellungen

Nachfolgende Forschungsfragen sollen beantwortet werden, damit Logopädinnen konkrete Umsetzungsideen bei externalisierendem Verhalten in der Logopädie erhalten. Durch konkrete Erziehungstipps gemäss dem autoritativ-partizipativen Erziehungsstil sollen ihnen wichtige Werkzeuge im Umgang mit diesem Verhalten in die logopädische Praxis mitgegeben werden.

Hauptfrage:

Welche Elemente des autoritativ-partizipativen Erziehungsstils lassen sich in der Logopädie bei Kindern mit externalisierendem Verhalten anwenden?

Unterfragen:

- Inwiefern setzen die Logopädinnen unsere Erkenntnisse bezüglich der Reaktion auf externalisierendes Verhalten in der Praxis um? Was würden sie weiter bedenken?
- Wie lassen sich die erörterten Reaktionen aus der Theorie und die Hinweise der Logopädinnen aus der Praxis zusammenfassen, damit sie von Praktikerinnen kurzerhand im logopädischen Alltag verwendet werden können?

Eingrenzung

Damit die Thematik nicht den Umfang unserer Arbeit sprengt, haben wir einige Massnahmen getroffen. In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf Kindern mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten (vgl. Myschker & Stein, 2018). Der Einfachheit halber verwenden wir den Ausdruck *externalisierendes Verhalten* von Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren im Rahmen des logopädischen Einzelsettings. Auf den Ausdruck *Jugendliche* wird somit verzichtet. Damit werden alle im Kinderbereich tätigen Logopädinnen angesprochen, da sie vor allem mit Kindern in diesem Altersspektrum arbeiten (selten auch mit älteren Kindern von der Oberstufe). Das externalisierende Verhalten wird durch die drei Gruppen hyperkinetisches, oppositionelles und aggressives Verhalten weiter eingegrenzt. Zudem gehen wir nicht von diagnostizierten Störungen aus und beziehen deshalb die konkreten Umsetzungsideen auf alle Kinder, die externalisierendes Verhalten zeigen. Damit können diese auf ein breiteres Spektrum von Kindern angewendet werden. Das ist auch mit der Grund, weshalb wir in dieser Arbeit *nicht* von *externalisierenden Verhaltensstörungen* oder *externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten* sprechen, sondern lediglich von *externalisierendem Verhalten*. Genaueres dazu wird in den Kapiteln 3 und 4 erläutert.

Methodisches Vorgehen

Zunächst galt es die passende Literatur zu suchen. Wir bewegten uns dabei hauptsächlich in drei Themenfeldern: Erziehungsstile/ Erziehungsratgeber, Verhaltensstörungen/ Verhaltensauffälligkeiten und dem logopädischen Setting. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem autoritativ-partizipativen Erziehungsstil und dem externalisierenden Verhalten. Zum logopädischen Setting konnte keine Literatur gefunden werden. Aus diesem Grund haben wir das Setting aus eigenen logopädischen Erfahrungen beschrieben.

Darauf aufbauend haben wir die Theorieteile geschrieben. Zuerst werden die verschiedenen Erziehungsstile und die Einflüsse darauf erläutert, bevor dann spezifisch auf den autoritativ-partizipativen Erziehungsstil eingegangen wird. Anschliessend wird das externalisierende Verhalten genauer beschrieben und in die drei Bereiche hyperkinetisches, oppositionelles und aggressives Verhalten eingeteilt. Danach werden die Besonderheiten vom logopädischen Einzelsetting aufgelistet, der Erziehungsauftrag in der Logopädie erläutert und Grenzen darin aufgezeigt. Um die beiden Theorieteile zur Erziehung und zum Verhalten zu vereinen, werden Ideen aus Erziehungsratgebern für den Umgang mit den drei Verhaltensweisen gesammelt und auf das logopädische Setting übertragen. In einem weiteren Schritt werden die Fragestellungen diskutiert.

Abschliessend haben wir zwei Logopädinnen interviewt, die jeweils an Schulen für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten arbeiten. Wir sind davon ausgegangen, dass sie durch ihr Klientel intensiver mit externalisierendem Verhalten in Berührung kommen als Logopädinnen

an Regelschulen, die es in kleinerem Masse aber mit Bestimmtheit auch kennen. Die Fragen bezogen sich auf die gelesene Literatur und sollen darüber Aufschluss geben, ob die Erkenntnisse aus der Literatur auch in der Praxis bekannt sind und angewendet werden (s. Kapitel 6.4). Zudem wurden weitere Fragen zu konkreten Tipps und Tricks gestellt. Aber auch allgemeine Fragen zur logopädischen Praxis an diesen Sonderschulen waren Thema. Die Interviews befinden sich als stichwortartige Protokolle im Anhang (s. Kapitel 1.2 & 1.3).

Zusammengefasst liegt nun eine Literaturliste vor, die anhand von zwei Interviews in Bezug zur Praxis gesetzt wurde. Darauf aufbauend haben wir ein Merkblatt erstellt, um die wichtigsten Massnahmen für die logopädische Praxis mit Kindern mit externalisierendem Verhalten zusammengefasst darzustellen (s. Anhang Kapitel 1.4). Einige dieser Praxishinweise sind gewiss auch in anderen Einzel- oder Kleingruppensettings mit Kindern anwendbar (Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie, Psychomotoriktherapie und anderen therapeutischen Settings mit Kindern). Dies liegt in Verantwortung der jeweiligen Therapeutin.

2 Erziehungsstile

2.1 Klassifikation

Eltern erziehen ihre Kinder auf vielfältige Weise. Diese Tatsache ist bei den eigenen Verwandten oder spätestens auf dem Spielplatz sichtbar, wenn die Reaktionen der Eltern anders ausfallen, als man es erwarten würde. Die Eltern zeigen unterschiedliche Verhaltensweisen und Einstellungen in der Interaktion mit ihrem Kind. Die Ausprägungsstärke der zwei Parameter *Autorität* und *Beachten der kindlichen Bedürfnisse* variiert zwischen den Eltern (vgl. Hurrelmann & Bauer, 2015). Siegler, Eisenberg, De Loache und Saffran (2016) teilen die verschiedenen Erziehungsweisen in vier Stile ein und beziehen sich dabei auf Baumrind, welche diese Einteilung 1973 als Pionierin vornahm. Die Stile unterscheiden sich in ihrer elterlichen *Anforderung* und *Ansprechbarkeit* gegenüber dem Kind. Mit *Anforderung* ist die Intensität an elterlicher Kontrolle (entspricht dem Parameter *Autorität*) - mit *Ansprechbarkeit* die Intensität an elterlicher Wärme, Unterstützung und Akzeptanz (entspricht dem Parameter *Beachten der kindlichen Bedürfnisse*) gemeint.

- autoritativer Erziehungsstil (Anforderung und Ansprechbarkeit hoch)
- autoritärer Erziehungsstil (Anforderung hoch, Ansprechbarkeit niedrig)
- permissiver Erziehungsstil (Anforderung niedrig, Ansprechbarkeit hoch)
- Zurückweisend–vernachlässigender Erziehungsstil (Anforderung und Ansprechbarkeit niedrig)

Hurrelmann und Bauer (2015) halten in ihrer Typisierung der Erziehungsstile noch einen zusätzlichen Stil fest, den überbehütenden Stil. Ausserdem erweitern sie den autoritativen Erziehungsstil mit dem Begriff *partizipativ* (vgl. Hurrelmann & Bauer, 2015). Hurrelmann erklärt, dass dieser Stil in der Fachdiskussion *autoritativ* oder *partizipativ* bezeichnet wird (vgl. Hurrelmann & Timm, 2011). Wir verstehen Hurrelmanns und Bauers Begriffswahl als Weiterentwicklung von Baumrinds Bezeichnung und sprechen in der vorliegenden Arbeit aus diesem Grund immer vom *autoritativ–partizipativen Erziehungsstil*.

Typisierung unterschiedlicher Erziehungsstile (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 157)

Autoritärer Stil: Wie der Name schon sagt, setzen die Eltern ihre Autorität stark ein und fordern von den Kindern striktes Einhalten der Regeln ohne Diskussion. Bei Regelverstoss folgen oft harte Strafen bis zur körperlichen Züchtigung. Den Bedürfnissen des Kindes schenken sie dabei wenig Beachtung. Die Kinder reagieren häufig aggressiv oder vermeidend. Die heutigen Eltern möchten diesen Stil meistens vermeiden, weil sie ihn aus der eigenen Kindheit schlecht in Erinnerung oder Negatives davon gehört haben. Dennoch schätzt Hurrelmann, dass dieser Erziehungsstil noch von zirka zehn Prozent ausgeübt wird (vgl. Hobmair, 2013; Hurrelmann & Bauer, 2015; Hurrelmann & Timm, 2011; Siegler et al., 2016).

Überbehütender Stil: Die Eltern sind oft in der Nähe ihrer Kinder und gehen dementsprechend oft auf deren Bedürfnisse ein. Zudem üben sie auch in hohem Masse Autorität aus. Den Kindern erschweren sie so unter anderem die Selbstständigkeit und die Entfaltung der Persönlichkeit. Diesen Stil zeigen heute ebenfalls zirka zehn Prozent der Eltern (vgl. Hobmair, 2013; Hurrelmann & Bauer, 2015; Hurrelmann & Timm, 2011).

Vernachlässigender Stil: Die Eltern kümmern sich wenig um die Kinder – zeigen wenig Zuwendung. Sie sind stark mit der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse beschäftigt. Die Kinder erleben ihre Eltern als abwesend, desinteressiert oder gar missachtend, weil sie

weder auf die kindlichen Bedürfnisse eingehen, noch Grenzen aufzeigen. Auch hier vermutet Hurrelmann (2011) eine Verbreitung von zirka 10 Prozent (vgl. Hobmair, 2013; Hurrelmann & Bauer, 2015; Hurrelmann & Timm, 2011; Siegler et al., 2016).

Permissiver Stil: Dieser Stil ist das entgegengesetzte Extrem vom autoritären Stil. Die Eltern gehen stark auf die Bedürfnisse ihrer Kinder ein, üben aber keine Autorität aus. Sie lassen ihre Kinder handeln, ohne Grenzen zu setzen oder Anforderungen zu stellen, sind aber da, wenn das Kind etwas von ihnen möchte. Die fehlenden Regeln irritieren die Kinder. Als Folge davon können sie Aggressionen entwickeln oder die Entwicklung der Selbstständigkeit verzögert sich. Dieser Erziehungsstil wird auch als *Laisser-faire* bezeichnet. Die meisten Eltern möchten damit dem autoritären Stil entgegenhalten. Hurrelmann (2011) schätzt, dass zirka ein Drittel der Eltern diesen Stil praktiziert (vgl. Hobmair, 2013; Hurrelmann & Bauer, 2015; Hurrelmann & Timm, 2011; Siegler et al., 2016).

Autoritativ-partizipativer Stil: Dieser Stil strebt eine Ausgewogenheit der beiden Extreme, Autorität und Eingehen auf kindliche Bedürfnisse, an. Die Eltern geben ihren Kindern klare Grenzen und Umgangsformen vor. Auch die Konsequenzen bei Regelbruch werden den Kindern im Voraus kommuniziert und konsequent eingehalten. Innerhalb dieser Grenzen gehen die Eltern gerne auf die Bedürfnisse der Kinder ein und gewähren ihnen Freiraum zum Mitgestalten und zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Kinder und ihre Eltern kennen voneinander die Bedürfnisse und Grenzen. Die Erziehung gemäss diesem Stil ist nur basierend auf einer guten, warmherzigen Beziehung möglich, wo Eltern und Kinder immer wieder in den Dialog treten (vgl. Hobmair, 2013; Hurrelmann & Bauer, 2015; Hurrelmann & Timm, 2011; Siegler et al., 2016; Träbert, 2012).

2.2 Einflüsse auf den Erziehungsstil

Welchen Erziehungsstil die Eltern wählen, ist zudem abhängig von ihrem sozioökonomischen Status, dem ökonomischen Stress, der Kultur und den Eigenschaften des Kindes. Ausserdem kann die oben genannte Aussage von Hurrelmann (2011), der autoritativ-partizipative Erziehungsstil sei der beste, nicht beliebig auf andere Kulturen übertragen werden. Welcher Erziehungsstil zu einer positiven Entwicklung des Kindes führt, ist abhängig von der kulturellen Umgebung (vgl. Siegler et al., 2016).

2.2.1 Kultur

Studien mit euroamerikanischen und afroamerikanischen Kindern haben gezeigt, dass ein autoritär geprägter Erziehungsstil (zum Beispiel Einmischung, Entscheiden ohne Einbezug der Kinder, körperliche Züchtigung) bei afroamerikanischen Kindern nicht mit schlechter

schulischer und sozialer Entwicklung korreliert. Im Unterschied dazu hat sich dieses elterliche Verhalten bei euroamerikanischen Kindern negativ auf ihre Entwicklung ausgewirkt (vgl. Siegler et al., 2016).

Zu ähnlichen Resultaten kam man in einer Studie, die euroamerikanische mit chinesischen Eltern verglich: Chinesische Kinder wurden von ihren Eltern öfter beschimpft, beschämt und beschuldigt, um so die Kontrolle über sie zu haben. Zudem fordern chinesische Eltern von ihren Kindern unhinterfragten Gehorsam. Trotz dieser autoritären Merkmale zeigten sich für chinesische Kinder kaum negative Effekte im Hinblick auf ihre schulische und soziale Entwicklung – zumindest vor der Adoleszenz. Körperliche Züchtigung hat jedoch negative Einflüsse auf chinesische Kinder. Bei euroamerikanischen Kindern ergaben beide Elemente des autoritären Erziehungsstils negative Resultate (ebd.).

Erklärt werden diese Resultate vor allem mit den kulturell unterschiedlichen Ansichten der Kinder und Eltern, inwiefern sie Liebe, Schutz und Zuwendung zeigen, beziehungsweise empfangen (ebd.).

2.2.2 Eigenschaften des Kindes

Die Eigenschaften des Kindes (Attraktivität, Verhalten und Temperament) gelten als stärksten Einflussfaktor auf den Erziehungsstil. Eltern, deren Kinder vermehrt herausforderndes, zorniges und ungehorsames Verhalten an den Tag legen, fällt es schwerer, einen autoritativ-partizipativen Erziehungsstil auszuüben, als Eltern, deren Kinder folgsam und ruhig sind (vgl. Siegler et al., 2016). Die Geduld und Ausdauer von Eltern, die mit schwierigem Kindesverhalten konfrontiert sind, wird oft schon im Säuglingsalter auf die Probe gestellt. Einige Säuglinge zeigen schon da unruhiges Verhalten, schlechtes Schlaf- und Trinkverhalten und schreien oft, was bei einigen Eltern zu ungünstigem Erziehungsverhalten führen kann (vgl. Döpfner, Schürmann & Lehmkuhl, 2011). Gerade Kinder mit schwierigem Verhalten profitieren jedoch besonders von einer konsequenten, transparenten und fairen Erziehung (vgl. Kasten, 2014).

Zudem erleben Kinder, die ein attraktives Erscheinungsbild haben, seit dem Säuglingsalter einen positiveren und zärtlicheren Umgang ihrer Eltern, als Kinder mit weniger attraktivem Aussehen (vgl. Siegler et al., 2016).

2.2.3 Sozioökonomischer Status

Eltern aus tieferen sozioökonomischen Schichten erziehen ihre Kinder häufiger mit einem autoritären, strafenden Stil, als Eltern aus höheren Schichten, welche vermehrt den autoritativ-partizipativen Stil praktizieren. Diese Tatsache hat mehrere Gründe:

Besser situierte Eltern ...

- ... sprechen häufiger mit ihren Kindern, insbesondere auch über Emotionen, und nehmen so die kindlichen Bedürfnisse besser wahr...
- ... sehen sich häufiger als pädagogische Begleiter der Kinder und nicht ausschliesslich als Ernährer oder strenge Erzieher...
- ... wissen mehr über Erziehung und fühlen sich daher auch kompetenter...
- ... lassen Kinder eher mitbestimmen, weil sie die Kinder als an der Beziehung aktiv Beteiligte sehen...
- ... haben weniger ökonomischen Stress und deshalb mehr Kapazität, um sich mit komplexeren Erziehungsfragen auseinanderzusetzen...

... als schlechter situierte Eltern.

Anhaltender ökonomischer Stress belastet die Familien und damit das Erziehungsverhalten der Eltern stark. Geldsorgen sind ein Prädiktor für Eheprobleme, Depressionen und Drogenmissbrauch, was sich wiederum negativ auf die familiären Interaktionen und die elterlichen Reaktionen gegenüber dem Kind auswirkt. Diese Eltern reagieren oft feindselig und gleichgültig (vgl. Siegler et al., 2016).

2.3 Autoritativ-partizipativer Erziehungsstil

2.3.1 Argumente für den autoritativ-partizipativen Erziehungsstil

Von den aufgeführten Erziehungsstilen sprechen wir laut Hurrelmann (2011) beim autoritativ-partizipativen Erziehungsstil vom besten und förderlichsten Stil (vgl. Hurrelmann & Timm, 2011; Kasten, 2014). Er befindet sich in der goldenen Mitte und weist eine moderate Ausprägung der beiden Extreme, Eingehen auf kindliche Bedürfnisse und Ausüben der elterlichen Autorität, auf. Alle anderen Erziehungsstile enthalten zu extreme Ausprägungen und sind aus diesem Grund den Eltern nicht zu empfehlen. Sie erbringen nicht die von den Eltern beabsichtigten Ziele: Selbstständigkeit, Leistungsfähigkeit und angebrachtes soziales Verhalten (vgl. Hurrelmann & Timm, 2011). Ganz im Gegenteil bergen diese Erziehungsstile ein erhöhtes Risiko für schlechte schulische und soziale Kompetenzen. Im Jugendalter besteht eine höhere Gefahr für schlechtes Betragen in der Schule, geringes Selbstvertrauen, Delinquenz, Depressionen, Drogen- und Alkoholabusus (vgl. Siegler et al., 2016).

Im Gegensatz dazu bringt der autoritativ-partizipative Erziehungsstil gemäss Siegler et al. (2016) viele positive und erwünschte Verhaltensweisen bei Kindern hervor:

...die Kinder autoritativer Eltern [sind, Anm. d. Verf.] häufig kompetent, selbstbewusst und bei ihren Altersgenossen beliebt ...; sie können ihr eigenes Verhalten in Übereinstimmung mit den Erwartungen der Erwachsenen steuern und zeigen kaum unsoziale Verhaltensweisen. Als Jugendliche besitzen sie in der Regel relativ hohe soziale und schulische Fähigkeiten, Selbstvertrauen und Bewältigungskompetenz; Drogenkonsum und Problemverhalten finden sich selten. (vgl. Siegler et al., 2016, S. 444 f.)

Aus den genannten Gründen wird in der vorliegenden Arbeit der autoritativ-partizipative Erziehungsstil genauer erörtert und später in Beziehung zu externalisierendem Verhalten (in der Logopädie) gesetzt (s. Kapitel 6).

2.3.2 Wesentliche Elemente

Der autoritativ-partizipative Erziehungsstil ist in der Darstellung von Kapitel 2.1 in der Mitte angesiedelt. „Dieser Stil ist *autoritativ*, weil die Autorität der Eltern zurückhaltend und umsichtig eingesetzt wird und er ist *partizipativ*, weil auf die Bedürfnisse des Kindes im Sinne einer Mitgestaltung der gemeinsamen Beziehung eingegangen wird“ (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 158).

Hurrelmann und Bauer (2015) führen zur Veranschaulichung dieses ausgewogenen Erziehungsstils das Zieldreieck der Erziehung auf:

Das Zieldreieck der Erziehung (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 160)

Anerkennung: Die Eltern geben dem Kind liebevolle Zuwendung und Wärme in der richtigen Masse. Ein Zuviel davon kann das Kind erdrücken und die Entfaltung der Selbständigkeit gefährden (Überwärmung). Eine distanzierte Haltung kann zu niedrigem Selbstwertgefühl und reduzierter Motivation beim Kind führen, da es sich abgelehnt fühlt (Unterkühlung). Finden Eltern die richtige Dosierung, so fühlen sich ihre Kinder geliebt und akzeptiert. „Ein Kind benötigt diese gefühlsmässige Zuwendung wie Brot und Wasser, um sozial überleben zu können“ (Hurrelmann & Timm, 2011, S. 46).

Anregung: Es geht darum, dem Kind eine wohlwollende Rückmeldung zu seinem erreichten Entwicklungsstand in sozialen und schulischen Leistungsaufgaben zu geben. Dies ist nötig für eine verbesserte Selbsteinschätzung und Bestätigung seines Handelns. Gleichzeitig soll es für neue Entwicklungsaufgaben ermuntert werden. Zu berücksichtigen ist, dass man das Kind dabei nicht über- oder unterfordert. Eine Überforderung kann dazu führen, dass das Kind eine verzerrte Sichtweise auf seine erbrachten Leistungen erhält. Es kann den Ansprüchen der Eltern nicht genügen und fühlt sich als Versager, der nichts recht machen kann. Folglich nimmt die Selbständigkeit des Kindes ab. Bei der Unterforderung erhält das Kind zu wenig Anreize, um motiviert für eine gute Leistung zu sein. Es fühlt sich nicht ernst genommen (vgl. Hurrelmann & Bauer, 2015; Hurrelmann & Timm, 2011).

Anleitung: Dem Alter vom Kind und seiner Persönlichkeit entsprechend wird die Einhaltung von Regeln gefordert. Sinnvoll ist hierbei, wenn das Kind bei einer gewissen Anzahl von Regeln selbst mitbestimmen kann. Zudem werden die Sanktionierungen bei Regelbruch klar kommuniziert und auch eingehalten. Diese offensichtlichen Strukturen geben dem Kind Halt und Orientierung. Werden die Regeln von den Eltern nicht kommuniziert und ohne Rücksicht auf die kindlichen Bedürfnisse definiert und umgesetzt (autoritärer Stil), so werden die Bedürfnisse der Kinder unterdrückt. Fehlen Regeln und Strukturen (permissiver Stil), so suchen die Kinder Halt in diesem grenzenlosen Raum. Ungünstig ist weiter, wenn die Eltern abhängig von ihrer Stimmung und der Situation ambivalent reagieren: Einmal reagieren sie auf Regelverstoss barsch und mit harten Konsequenzen, ein anderes Mal reagieren sie nicht und die Konsequenzen bleiben aus (ebd.).

Werden die beschriebenen Aufgaben innerhalb dieses Dreiecks gleichmässig und in einer angemessenen Dosierung wahrgenommen, werden die Grundideen des autoritativ-partizipativen Erziehungsstils verwirklicht. Je nach Entwicklungsaufgabe und Bedarf des Kindes kann über kurze Zeit einer der drei Pole überwiegen. Auf lange Sicht sollten die drei Pole aber ein ausgewogenes Ganzes bilden. „Es ist also ganz wichtig, dass alle drei Pole sich gegenseitig ergänzen und mit ihren komplementären Wirkungen stabilisieren“ (Hurrelmann

& Timm, 2011, S. 48). Hurrelmann und Timm (2011, S. 45) sprechen hierbei auch vom Erziehungsstil der *liebvollen Konsequenz*.

Liebevoll ist er, weil das Kind als eigenständige Persönlichkeit anerkannt und wertgeschätzt wird und weil die Interessen und Bedürfnisse des Kindes aufgenommen und weiterentwickelt werden. Konsequenz zeigt er, weil Mutter oder Vater sich ihrer verantwortlichen Rolle bewusst sind und sich mit ihrer Autorität für das Einhalten der vereinbarten Regeln (einschliesslich der Sanktionierung des Verhaltens bei Regelverletzung) einsetzen. (Hurrelmann & Bauer, 2015, S. 160)

Die Eltern haben hierbei eine Vorbildfunktion. Sie sind transparent und teilen eigene Bedürfnisse, Erfahrungen und Empfindungen mit. Zudem leben sie ihren Kindern vor, wie sie selbst Herausforderungen bewältigen. Zeigen Eltern diese Verhaltensweisen, so fühlt sich das Kind geborgen, wertgeschätzt, motiviert und gleichzeitig herausgefordert. Mit dieser Ausgangslage können Kinder gute schulische und soziale Leistungen erbringen. Zudem haben sie eine erhöhte Selbstwirksamkeitsüberzeugung, weil sie ihre Fähigkeiten basierend auf den elterlichen Rückmeldungen realistisch einschätzen können. Sie erkennen Misserfolge und können daraus lernen, weil sie sich trotzdem angenommen und akzeptiert fühlen. Der Erziehungsstil ist also ein wichtiger Prädiktor für leistungsfähige Schüler mit guten Persönlichkeiten. Somit sind Eltern gute Bildungsförderer, wenn sie ihr Kind wie erwähnt erziehen (vgl. Hurrelmann & Bauer, 2015; Hurrelmann & Timm, 2011; Kasten, 2014).

3 Verhaltensstörungen

Um die Frage, was mit externalisierendem Verhalten gemeint ist, zu beantworten, muss vorerst auf das Thema Verhaltensstörungen eingegangen werden.

3.1 Begriffsklärung

Hillenbrand (2008) beschreibt die Schwierigkeiten der Verwendung von Begrifflichkeiten im Bereich der Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Es existieren verschiedenste sprachliche Bezeichnungen für ähnliches Verhalten. Betroffene werden oder wurden mit Begriffen wie *erziehungsschwierig*, *persönlichkeitsgestört*, *verhaltensgestört* oder *verhaltensauffällig* beschrieben. Es muss daran gedacht werden, dass all diese Ausdrücke von einem sozialen Bezugssystem abhängen, welches sich je nach Situation ändern kann. Beispielsweise fällt ein motorisch unruhiges Kind oft erst im Schulalter auf, wo ruhiges Sitzen am Tisch verlangt wird. Folglich gibt es laut Hillenbrand kein auffälliges Verhalten ohne diese sozialen Rahmenbedingungen. In der Diskussion, welcher Begriff die passendste Beschreibung für das Problem liefert, ist man sich über den folgenden Punkt weitgehend einig: Der Begriff sollte keine Wertung der Persönlichkeit oder des Charakters beinhalten, sondern die Verhaltensweisen und die damit verbundenen Probleme zum Ausdruck bringen. Dies wird folgendermassen beschrieben: „In der substantivistischen Verwendung ‚Kinder mit Verhaltensstörungen‘ drückt sich diese Distanzierung von Verhalten und Person aus: Das Kind ist nicht nur durch ‚Verhaltensstörung‘ gekennzeichnet! Damit soll eine negative Wertung seiner Person vermieden werden“ (Hillenbrand, 2008, S. 29).

Der weit verbreitete Begriff *Verhaltensauffälligkeit* wird oft verwendet, um diese Wertung zu vermeiden. Da aber der Begriff *auffällig* immer mit einer Normabweichung verbunden ist, könnte auch eine überdurchschnittliche Leistung gemeint sein. Ausserdem ist der Begriff nur vermeintlich positiv, da bisher ein Grossteil der verwendeten Begrifflichkeiten früher oder später eine negative Bedeutung erhielt. Auch Myschker und Stein (2018) kritisieren den Begriff *verhaltensauffällig* aus folgenden Gründen: Kinder mit depressiven oder resignativen Erscheinungsformen zum Beispiel fallen nicht immer durch ihr Verhalten auf. Zudem fällt jeder Mensch manchmal in seinem Verhalten auf, „z.B. wenn er übermüdet, überarbeitet, übermässig ausgelassen oder auch angetrunken ist“ (Myschker & Stein, 2018, S. 52). Aus diesen Gründen verwenden Hillenbrand (2008) sowie Myschker und Stein (2018) die Bezeichnung *Verhaltensstörung*.

3.2 Klassifikation

Heutzutage lassen sich vier Klassen von Verhaltensstörungen unterscheiden:

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmtem Verhalten	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2018, S. 63)

Bisher konnten die ersten zwei gegensätzlichen Gruppen empirisch belegt werden. Während die erste Gruppe Erscheinungsformen gegen aussen, also externalisierende Symptome zeigt, zeigen Kinder und Jugendliche mit internalisierendem Verhalten Symptome nach innen. Dabei fällt im schulischen und erzieherischen Setting vor allem das externalisierende Verhalten auf: Kinder, die sich motorisch unruhig, aggressiv oder impulsiv verhalten, ungenügende Leistungen erbringen und eine mangelhafte Arbeitshaltung zeigen. Sie halten sich oft nicht an die Regeln und gehen auf Zurechtweisungen der Lehrperson kaum oder gar nicht ein. Obwohl die zweite Gruppe häufig deutlich weniger auffällt, kann ängstliches oder freudloses Verhalten ebenso belastend und gefährdend sein. Weil die letzten beiden Gruppierungen, Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem und sozial-delinquentem Verhalten, empirisch weniger gut belegt sind, wird in der vorliegenden Arbeit nicht näher darauf eingegangen (vgl. Myschker & Stein, 2018). Im Kapitel 4 wird das externalisierende Verhalten genauer erläutert.

3.3 Verhaltensstörungen in der Logopädie

Es bestehen deutliche Zusammenhänge zwischen Sprachstörungen und Verhaltensstörungen: Berger et al. beschreiben in Wember, Stein und Heimlich (2014) Studien, welche eine häufige Komorbidität zwischen Sprach- und Verhaltensstörungen belegen. Dabei herrschen Uneinigkeiten über deren Ursachen: „Einerseits werden Verhaltensstörungen als Auslöser für Sprachstörungen gesehen (z.B. Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen). Andererseits können Verhaltensstörungen aus Sprachstörungen resultieren, denn Kinder mit Sprachstörungen haben Probleme, Gedanken, Gefühle und Inhalte sprachlich zu vermitteln“ (Wember et al., 2014, S. 79).

„Während bei Jungen mit Verhaltensstörungen die ausagierenden Störungen weit überwiegen, kommen bei Mädchen eher ängstlich-gehemmte Störungen vor“ (Hillenbrand, 2008, S. 37). Betrachtet man die Häufigkeiten der beiden Geschlechter von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen, kann man eine deutliche Mehrheit an Jungen feststellen: Zollinger (2014) paraphrasiert Suchodoletz, wenn sie sagt, dass von einem zwei- bis dreimal häufigeren Vorkommen ausgegangen werden kann. Auch die beiden interviewten Logopädinnen bestätigen das unausgeglichene Geschlechterverhältnis (s. S. 67 und S. 75). Aus diesem Grund können wir davon ausgehen, dass externalisierendes Verhalten in der Logopädie häufiger vorkommt als internalisierendes Verhalten.

Zollinger (2014) zitiert Sassenroth-Aebischer, welche die Schwierigkeiten von Logopädinnen mit dem Umgang von Kindern mit ausagierendem Verhalten folgendermassen beschreibt: „Für viele Therapeutinnen sind aggressive Spiele oder aggressive Affekte und Grenzüberschreitungen schwerer zu halten oder auszuhalten, während dies bei anderen Affekten wie beispielsweise Ängsten oder Unsicherheiten besser gelingt“ (ebd., S. 173). Dadurch kann es zu Gefühlen wie Ohnmacht oder Zweifel an der eigenen Kompetenz kommen, was ein professionelles therapeutisches Handeln erschweren kann.

4 Externalisierendes Verhalten

Wie bereits erwähnt, beziehen wir uns in der vorliegenden Arbeit auf externalisierendes Verhalten, welches sich gegen aussen richtet und daher besonders auffällt (s. Tabelle Myschker & Stein, 2018 in Kapitel 3.2). Wird nicht von diagnostizierten Störungen ausgegangen, lässt sich das externalisierende Verhalten in drei Verhaltensweisen unterteilen (vgl. Döpfner et al., 2011; Petermann, Döpfner & Götz-Dorten, 2016b):

- Hyperkinetisches Verhalten
- Oppositionelles Verhalten
- Aggressives Verhalten

Im Folgenden werden die eben genannten Verhaltensweisen genauer erläutert.

4.1 Hyperkinetisches Verhalten

Nachfolgend werden die drei Bereiche von hyperkinetischem Verhalten kurz zusammengefasst: Meist treten die Schwierigkeiten in verschiedenen Lebensbereichen auf. Das heisst, das Kind fällt beispielsweise nicht nur zu Hause, sondern auch im Kindergarten, auf. Zudem verstärken sich die Probleme meist, wenn Tätigkeiten, welche Ausdauer voraussetzen, verlangt werden. Damit sind zum Beispiel Hausaufgaben gemeint. Bei lustvollen Aktivitäten können die Symptome jedoch auch ganz wegfallen.

Treten alle unten genannten Merkmale sehr ausgeprägt und in verschiedenen Lebensbereichen auf, wird in der Praxis schnell von einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gesprochen. Die Diagnose muss jedoch von einer Fachperson gestellt werden (vgl. Döpfner et al., 2011; Schmidt-Traub, 2015). Nun ein Beispiel von einem Kind mit hyperkinetischem Verhalten:

Schon morgens ist der fünfjährige Markus kaum zu bremsen! Bereits um sieben Uhr steht er auf der Matte und trällert munter und vor allem laut ein Liedchen nach dem anderen. Ständig ist er in Aktion, an keiner Stelle, bei keiner Tätigkeit hält er es länger als ein paar Minuten aus. Selbst beim Spielen kann er nicht lange verweilen. Vor allem muss er seine Mutter ständig etwas Wichtiges fragen oder ihr ganz dringend etwas Unaufschiebbares erzählen. Die Mutter kommt zu gar nichts mehr und hat schon kurz nach dem Aufstehen das Gefühl, dass ihr alles zu viel wird. (Döpfner et al., 2011, S. 13)

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwächen: Das Kind lässt sich leicht ablenken, verliert schnell das Interesse an der aktuellen Tätigkeit und bricht Aufgaben frühzeitig ab. Es widmet sich lieber anderen Dingen, welche ihm interessanter erscheinen. Durch diese Ablenkbarkeit und Vergesslichkeit entstehen viele Flüchtigkeitsfehler, sodass die Kinder in der Schule häufig schlechter abschneiden. Bei einigen Kindern kommt dieses Verhalten auch bei selbst ausgesuchten, lustbetonten Spielen vor (vgl. Döpfner et al., 2011; Schmidt-Traub, 2015).

Impulsives Verhalten: Das Kind handelt oft kurzentschlossen und unüberlegt, sodass es die Folgen seines Handelns nicht abschätzen kann. Oft kann das Kind nicht abwarten, bis sein Gegenüber zu Ende gesprochen hat und es hat Mühe, seine Bedürfnisse auf einen späteren Zeitpunkt aufzuschieben. Impulsive Kinder reden viel und oft auch dazwischen und haben meist eine niedrige Frustrationstoleranz. Dadurch werden sie oft als störend erlebt und können von anderen Kindern abgelehnt werden (ebd.).

Motorische Unruhe oder Hyperaktivität: Vor allem in Situationen, welche Ruhe und Stillsitzen verlangen, fällt das Kind durch seine Ruhelosigkeit auf. Das Kind steht auf, läuft umher oder wackelt mit dem Stuhl. Ermahnungen wirken meist nur für eine kurze Dauer - nach kurzer Zeit ist die Unruhe wieder präsent. Oft fällt dieses Verhalten bereits im Kleinkindalter auf (ebd.).

4.2 Oppositionelles Verhalten

„Unter „oppositionellem Verhalten“ versteht man eine generelle Verweigerungshaltung, die sich in verbalen Äusserungen und Verhaltensweisen gegenüber Erwachsenen zeigt; vielfach wird dieses Verhalten als aufsässig und provokant oder gar feindselig empfunden“ (Petermann et al., 2016b, S. 11). Kinder mit oppositionellem Verhalten beachten Regeln und Grenzen nicht. Durch diese Verweigerungshaltung geraten sie häufig in Streitereien mit Erwachsenen, Bezugspersonen oder Geschwistern. Sie reagieren schnell zornig und es kommt zu ausgeprägten Wutausbrüchen. Oppositionelles Verhalten kommt bereits im Vorschulalter vor und zieht sich bis ins Jugendalter. Es wird auch als *Trotzverhalten* bezeichnet. Es tritt in einem oder mehreren Lebensbereichen auf. Es kann sein, dass die Probleme nur zu Hause auftreten und sich das Kind im Kindergarten oder in der Schule unauffällig verhält. Das oppositionelle Verhalten kann sich an eine spezifische Person oder auch an mehrere Personen richten und ist oft situationsabhängig (vgl. Döpfner et al., 2011; Petermann et al., 2016b).

Die Unterscheidung zu aggressivem Verhalten, welches in Kapitel 4.3 erläutert wird, ist nicht immer eindeutig, da sich beide Verhaltensweisen gegenseitig beeinflussen können. Nun ein Beispiel von zwei Kindern mit oppositionellem Verhalten:

Jeden Morgen die gleiche Szene: Alle sind abmarschbereit, da beginnt die siebenjährige Lina zu zetern und zu bocken, weil der Pullover kratzt, die Schuhe drücken oder sie vergessen hat, etwas Wichtiges für die Schule einzupacken. Wenn die Eltern zur Eile mahnen, gerät das Mädchen noch mehr in Rage und beginnt zu schreien und zu toben. (...) Wenn der dreijährige Niklas im Supermarkt nicht die gewünschte Süßigkeit bekommt, wird das Nein augenblicklich mit wütendem Gebrüll quittiert. (Wimmer, 2012, o.S.)

4.3 Aggressives Verhalten

Mit dem Ausdruck *aggressives Verhalten* ist gezielt schädigendes Verhalten gegenüber Menschen und Tieren gemeint, sodass deren Rechte grundlegend verletzt werden. Das Kind handelt mit Absicht und ist sich den Folgen seines Handelns weitgehend bewusst. Aggressives Verhalten kann sich folgendermassen zeigen: Das Kind mit aggressivem Verhalten bedroht andere Kinder, greift sie an, schüchtert sie ein, ärgert sie oder zerstört Gegenstände. Es ist oft in Streitereien verwickelt, gibt häufig den anderen die Schuld für eigenes Fehlverhalten und wird schnell wütend (vgl. Petermann et al., 2016b; Schirmer, 2011). Folgendes Beispiel zeigt ein Kind mit aggressivem Verhalten:

Mit dem neunjährigen Tom gibt es ständig Ärger, vor allem in der Schule. Kein Tag vergeht, ohne dass die Eltern mit Beschwerden von der Schule, den Nachbarn und Gleichaltrigen konfrontiert werden. Einmal hat Tom seine Klassenlehrerin beschimpft und ein anderes Mal einem Mitschüler die Nase blutig geschlagen. Stellt die Mutter Anforderungen an Tom, dann erntet sie wüste Beschimpfungen, die damit enden, dass Tom wütend die Wohnung verlässt und erst spät (zu spät) nach Hause kommt. Stellt ihn der Vater dann am Abend zur Rede, so antwortet Tom nicht. Strafen nimmt er wortlos hin – seine Wut lässt er dann an jüngeren Kindern aus. Es ist klar, dass Tom bei seinen Kameraden nicht beliebt ist - er bedroht seine Kameraden und gilt als Störenfried. (Petermann et al., 2016b, S. 9)

Aggressives Verhalten zeigt sich unterschiedlich: Beispielsweise gehören das Beschimpfen und Drohen zur sprachlichen, während das Schlagen und Treten zur körperlichen Aggression gehören. Auch gestisch kann Aggression zum Beispiel über das Zeigen des Mittelfingers ausgedrückt werden (vgl. Trapmann & Rotthaus, 2013).

Petermann et al. (2016b) teilen aggressives Verhalten weiter in reaktive und proaktive Aggression ein. Reaktive Aggression meint, dass sich Kinder ungerecht behandelt oder angegriffen fühlen und sich aus ihrer Sicht „nur verteidigen“. Diese Kinder handeln hauptsächlich aus Wut. Wenn Kinder ihrem Gegenüber jedoch geplant und berechnend Schaden hinzufügen, wird von proaktiver Aggression gesprochen (vgl. Petermann et al., 2016b).

4.4 Häufigkeit

Gemäss Döpfner et al. (2011) gehören hyperkinetische und oppositionelle Auffälligkeiten zu den häufigsten Verhaltensstörungen im Kindesalter: Ungefähr 5% aller Kinder haben

ausgeprägte hyperkinetische Störungen, wobei Jungen dreimal häufiger betroffen sind als Mädchen. Meist treten die Schwierigkeiten spätestens im Schulalter auf. Oppositionelle Verhaltensstörungen treten im gesamten Bundesgebiet gemäss einer ihrer Studien bei 3% aller Mädchen und rund 6% aller Jungen im Alter zwischen vier und zehn Jahren auf. Wesentlich mehr Kinder zeigen gemäss Angaben der Eltern leichtere Auffälligkeiten (ebd.). Eine deutsche Untersuchung in 68 Grundschulen in Sachsen mit einer Stichprobengrösse von fast 8'000 Schülerinnen und Schülern der 1. - 4. Klasse kam zu folgenden Ergebnissen: 10.8% gelten als aggressiv auffällig, weitere 11.2% befinden sich im Grenzbereich zwischen auffälligem und unauffälligem Verhalten. Die Zahlen von auffällig hyperaktivem Verhalten liegen bei 19.6%, zusätzliche 17.3% liegen im Übergangsbereich (vgl. Hillenbrand, 2008). Häufig kommen die oben genannten Verhaltensweisen nicht isoliert vor: „Nach einigen wissenschaftlichen Untersuchungen haben deutlich mehr als 50% der Kinder mit hyperkinetischen Verhaltensstörungen auch oppositionelle und aggressive Verhaltensauffälligkeiten“ (Döpfner et al., 2011, S. 62).

Die oben genannten Häufigkeiten stammen aus deutscher Literatur und beziehen sich dementsprechend auf Deutschland. Für die Schweiz sind uns keine genauen Zahlen bekannt. Die grosse Anzahl an Sonderschulen für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten weist jedoch auf ein hohes Vorkommen hin (Volksschulamt, 2019).

4.5 Ursachen

In der Literatur werden diverse Faktoren beschrieben, welche die Entwicklung von externalisierendem Verhalten begünstigen. Es werden unter anderem erbliche Faktoren, hirnorganische Veränderungen, Komplikationen während der Schwangerschaft, ungünstige Temperamentsmerkmale, psychische Belastungen in der Familie, unsichere Bindungserfahrungen sowie ungünstiges Erziehungsverhalten genannt. Folglich wird von einem multifaktoriellen Geschehen ausgegangen (vgl. Döpfner et al., 2011; Petermann, Döpfner & Görtz-Dorten, 2016a).

B.F. betonte im Interview, dass es vor allem bei aggressivem Verhalten wichtig ist, die Ursachen herauszufinden. Dabei hebt sie die Bindungsproblematik besonders hervor. Deshalb muss im Einzelfall über mögliche Ursachen nachgedacht werden, um das Verhalten des Kindes besser nachvollziehen und dementsprechend angemessen darauf reagieren zu können. Dadurch erhält man einen objektiveren Blick, was die persönliche Abgrenzung erleichtert (s. Interview B.F., S. 65).

5 Logopädie

In diesem Kapitel wird zunächst das logopädische Einzelsetting beschrieben, da wir uns in dieser Arbeit immer wieder darauf beziehen und die Erziehungsratschläge darauf anpassen. Anschliessend wird die Logopädie in einen Zusammenhang mit der Erziehung gebracht. Im dritten und letzten Teil dieses Kapitels beschreiben wir die Grenzen des erzieherischen Auftrages in der Logopädie und zeigen weitere Möglichkeiten in anderen Disziplinen auf. Wo keine spezifische Literatur aufgeführt wird, beschreiben wir eigene Gedanken aus unseren bisherigen praktischen Erfahrungen.

5.1 Einzelsetting

Die häufigste Interventionsform in der logopädischen Therapie ist das Einzelsetting (Kohler, Unterassner, Wieser, 2016). Damit ist gemeint, dass in der Therapie nur die Logopädin mit dem Klienten und allenfalls seinen Angehörigen anwesend ist. Im Kinderbereich handelt es sich dabei meist um Therapeutin und Kind plus eventuell einen Elternteil. Nachfolgend werden Besonderheiten des logopädischen Einzelsettings erfasst, wobei einige Aspekte auch unabhängig vom Setting in der logopädischen Therapie vorkommen.

- **Eins-zu-Eins-Betreuung:** Das Einzelsetting bietet eine Eins-zu-Eins-Betreuung, was ein individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes erleichtert.
- **Flexible Vorgehensweise:** Die Therapeutin hat im Einzelsetting die Möglichkeit, flexibel auf Wünsche, Vorschläge und Sorgen des Kindes einzugehen und das Programm kurzfristig umzugestalten.
- **Orientierung an individuellen Therapiezielen:** Im Gegensatz zum vorgegebenen Lehrplan an der Schule wird in der Logopädie an individuellen Zielen gearbeitet.
- **Fokus auf Ressourcen:** Man versucht, persönliche Stärken des Kindes miteinzubeziehen und Erfolgserlebnisse zu schaffen.
- **Abholen im Entwicklungsalter:** In der Therapie wird oft an basaleren Zielen gearbeitet, welche zum Entwicklungsalter und nicht zum biologischen Alter des Kindes passen. Man orientiert sich an der individuellen Bezugsnorm.
- **Dauer:** Die durchschnittliche Dauer einer Therapielektion beträgt 45 Minuten. Häufig besucht das Kind ein- bis zweimal wöchentlich die logopädische Therapie.
- **Beziehung:** Die Logopädin kann zu einer wichtigen Bezugsperson für das Kind werden. Grohnfeldt (2012, S. 68 f.) betont die Bedeutung der therapeutischen Beziehung in Bezug auf den Therapieerfolg: Gemäss Ergebnissen aus der psychotherapeutischen Forschung machen Beziehungsfaktoren 30% der Wirkung aus. Diese Erkenntnisse werden in den Kontext der Logopädie gesetzt und die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehung hervorgehoben.

- **Peers:** Das Kind wird für die logopädische Therapie separiert. Der kommunikative Aspekt des Austausches mit anderen Kindern wird im Einzelsetting nicht gewährleistet.
- **Schonraum:** Der Therapieraum kann gewissermassen als Schonraum betrachtet werden. Das Kind erhält die nötige Unterstützung, die es braucht. Es erhält die Möglichkeit, Ungewohntes auszuprobieren. Kinder können sich nicht gegenseitig ablenken und werden nicht durch Unruhe gestört. Die Logopädin R.T. betont im Interview zudem die beruhigende Wirkung des Einzelsettings auf Kinder (s. Anhang S.73).

5.2 Erziehung

In der Literatur wird der erzieherische Auftrag der Schule und anderen Institutionen beschrieben: „Von Eltern und Lehrern wird erwartet, dass sie aus Schülern mündige Bürger machen“ (Schmidt-Traub, 2015, S.9). Der Erziehungsauftrag an Familie und Schule scheint unbestritten. Es stellt sich die Frage, ob auch im logopädischen Setting die Aufgabe oder sogar Notwendigkeit besteht, Kinder mitzuerziehen. Hurrelmann und Bauer (2015) beschreiben die starke Verlagerung des Aufgabenbereichs einer Familie auf spezialisierte Systeme von früher zu heute. Auch die Aufgabe der Erziehung und Bildung, welche sich in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker aus den Familien auf spezialisierte Institutionen wie Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen ausgelagert hat, wird betont (vgl. Hurrelmann & Bauer, 2015). In der Schweiz ist die Logopädie Teil des Bildungssystems und gehört im Kanton Zürich und in vielen anderen Kantonen zu den sonderpädagogischen Massnahmen (Volksschulamt, 2019). Durch die Nähe zur Schule gehen wir davon aus, dass auch die Logopädie einen Beitrag zur Erziehung leistet. Externalisierendes Verhalten kommt auch bereits bei kleinen Kindern vor (s. Kapitel 4). Zudem können erzieherische Aspekte bei einigen Kindern gewissermassen als Voraussetzung betrachtet werden, damit an logopädischen Zielen gearbeitet werden kann. Aus diesen Gründen nehmen wir an, dass Erziehung in der Logopädie im Schulbereich und Frühbereich eine Rolle spielt.

5.3 Fachliche Grenzen

Bei stark und häufig auftretendem externalisierendem Verhalten, wo erzieherische Massnahmen eine grosse Rolle spielen, ist jedoch im Einzelfall abzuwägen, ob es zum Aufgabenbereich der Logopädin gehört. In solchen Fällen wäre nämlich eine fundierte Verhaltensanalyse wichtig, um Hintergründe, Zusammenhänge oder Auslöser zu erkennen und daraus mögliche Handlungsschritte abzuleiten (vgl. Schirmer, 2011). Allerdings ist dies in der logopädischen Praxis kaum umsetzbar. Die erzieherischen Aspekte sollen in der Logopädie nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen und die sprachtherapeutischen Interventionen

überschatten. Wenn das Verhalten des Kindes die Logopädin überfordert, sie das Kindeswohl gefährdet sieht oder kaum an logopädischen Zielen gearbeitet werden kann, ist es wichtig, sich der eigenen fachlichen Grenzen bewusst zu sein und die Eltern an professionelle Stellen weiterzuweisen. In solchen Fällen sollten Logopädinnen beachten, dass das kindliche Verhalten auch durch die Veränderung von Kontextfaktoren beeinflusst werden kann: Blickenstorfer (2017) erwähnt zum Beispiel die Paarberatung, Erziehungsberatung und Psychotherapie der Eltern oder die Beratung von Lehrpersonen. Wir denken, dass auch medizinische oder alternativ-medizinische Behandlungen als weitere Massnahmen in Frage kommen.

6 Reaktion auf externalisierendes Verhalten

Nachfolgend werden Reaktionen auf externalisierendes Verhalten aus Erziehungsratgebern beschrieben. Wir versuchen dabei, die drei Aspekte Anerkennung, Anleitung und Anregung (drei A's) des autoritativ-partizipativen Erziehungsstils in den Erziehungstipps wiederzufinden. Am Ende jedes Abschnittes wird beschrieben, welcher der drei Pole des Erziehungsdreiecks jeweils am besten passt (vgl. Hurrelmann & Bauer, 2015; Hurrelmann & Timm, 2011; siehe Kapitel 2.3.2). Ausserdem ist es uns ein Anliegen, besonders passende Reaktionen bei hyperkinetischem, oppositionellem oder aggressivem Verhalten zu finden, damit konkretere Vorstellungen entstehen, wie darauf reagiert werden kann. Zu jedem der drei Verhaltensweisen werden zwei bis drei mögliche Umsetzungsideen aufgelistet. Damit wir diese auf die Logopädie übertragen können, haben wir uns bereits im Voraus auf Ideen begrenzt, welche im Einzelsetting beim Auftreten von externalisierendem Verhalten sinnvoll umsetzbar sind. Es liegt auf der Hand, dass die Liste der Umsetzungsideen in dieser Arbeit nicht komplett ist und in der Literatur und der Praxis zahlreiche weitere Ideen beschrieben werden.

In einem zweiten Schritt übertragen wir die erarbeiteten Umsetzungsideen auf die Logopädie. Dazu werden fiktive Beispiele aufgeführt, welche zeigen, wie sich die Problematik im logopädischen Setting zeigen könnte.

6.1 Hyperkinetisches Verhalten

6.1.1 Mögliche Reaktionen gemäss dem autoritativ-partizipativen Erziehungsstil

Selbstinstruktionstraining:

Schmidt-Traub (2015) ist der Ansicht, dass aufmerksames Verhalten gelernt werden kann und beschreibt Ideen dazu. Dem Kind helfen Selbstinstruktionstrainings: Dabei geht es darum, dass das Kind eine bestimmte Aufgabe oder Situation kennt, wo es jeweils unaufmerksam, hyperaktiv oder impulsiv handelt. Mit dem Kind wird dann gemeinsam besprochen, welches Verhalten in dieser Situation angebracht ist. Das Kind kann diese Verhaltensweisen zusammen mit einer erwachsenen Person oder einem anderen Kind einüben, wobei es sich zunächst selbst laut Anweisungen dazu gibt. Zum Beispiel: „Ich gehe auf Moritz [den die Mutter spielt, Anm. von Schmidt-Traub] zu, schaue ihn an und lächle. Dann sage ich langsam: 'Moritz, hast du am Samstag schon was vor?'“ (ebd., S. 113).

Moritz nimmt sich im weiteren Verlauf auch vor, nicht zu schimpfen, seinen Kollegen ausprechen zu lassen, nicht zu viel zu sprechen und ihm aktiv zuzuhören. Dies sind alles Dinge, die ihm ansonsten schwerfallen. Anschliessend wiederholt er das Rollenspiel nochmals und gibt sich die Anweisungen im Kopf, ohne sie auszusprechen. Hat es die Aufgabe

erfolgreich erfüllt, lobt sich das Kind selbst („Juhuu, ich habe heute toll zugehört und weniger gesprochen.“) Diese Selbstinstruktion hilft dem Kind mit der hyperkinetischen Auffälligkeit bei der Sache zu bleiben, seine Handlungen und Gedanken bewusster zu lenken und seine Konzentrations- und Selbstkontrollfähigkeit zu stärken (vgl. Schmidt-Traub, 2015). Dies entspricht dem Pol *Anregung* im Zieldreieck der Erziehung: Die erwachsene Person gibt dem Kind Rückmeldung zu seinem hyperkinetischen Verhalten und regt es mit Hilfe des Selbstinstruktionstrainings gleichzeitig für einen nächsten Entwicklungsschritt an, nämlich die Situation konzentrierter zu meistern.

Individuelle Lösungen finden:

Es hilft Kindern mit hyperkinetischem Verhalten, wenn sie zum Beispiel in einem Video sehen, wie sie sich verhalten und wie andere ihr Verhalten wahrnehmen. Es lernt sich und sein Verhalten dabei besser kennen und einschätzen. Anschliessend kann das Kind nach eigenen Ideen für Lösungsvorschläge gefragt werden. Es können auch alle Familienmitglieder in die Problemlösung miteingebunden werden. Dabei werden alle - auch absurde - Vorschläge notiert und erst anschliessend wird entschieden, welche Idee umsetzbar ist. Eine mögliche Lösung könnte sein, das Kind mehr in Gespräche einzubinden, wenn es am Tisch jeweils schnell davonrennt, ehe die anderen Familienmitglieder fertig sind mit dem Essen (vgl. Schmidt-Traub, 2015). Bei der Lösungsfindung nimmt man also die Bedürfnisse des Kindes ernst, mit dem Ziel, die Regel einhalten zu können. Im Zieldreieck der Erziehung befinden wir uns somit beim Pol *Anregung*: Das Kind erhält über eine Videoaufnahme oder direkt eine Rückmeldung zu seinem Verhalten. Durch die erhaltenen Lösungsvorschläge soll es sich in dieser Situation adäquater verhalten.

Unterstützung der Aufmerksamkeitsfokussierung:

Kinder mit hyperkinetischem Verhalten brauchen Unterstützung bei der Aufmerksamkeitsfokussierung, damit sie verbale Aufforderungen verstehen und Aufgaben ausführen können. Es hilft ihnen, wenn man ihren Blickkontakt einfordert oder sie sogar antippt, um ihre Aufmerksamkeit zu haben, bevor man eine Aufforderung an sie richtet. Wichtiges sollte mit Achtung! oder Aufgepasst! eingeleitet werden, damit sie aufgefordert werden, anschliessend gut zuzuhören. Um für eine gewisse Zeit konzentriert und möglichst ohne Abschweifen an einer Aufgabe zu bleiben, hilft der TimeTimer. Auch Kinder, welche die Uhr noch nicht lesen können, sehen, wie der rote Balken langsam verschwindet. Es hilft ihnen, wenn sie sehen, dass die Konzentration für eine begrenzte Zeit nötig ist und eingefordert wird. Eine Belohnung in Aussicht zu stellen, hilft dem Kind, während der TimeTimer läuft, durchzuhalten (vgl. Schirmer, 2011). Auch hier wird dem Kind eine Hilfestellung geboten, um die Aufgabe zu lösen. Aus diesem Grund ordnen wir es dem Pol *Anregung* zu.

TimeTimer (SPORT-THIEME, n.d., o.S.)

6.1.2 Fiktives Beispiel aus der Logopädie

Die Logopädin versucht dem achtjährigen Tim die nächste Aufgabe zu erklären. Tim sitzt ihr zwar gegenüber auf dem Stuhl, aber während sie erklärt, schaut das Kind an das Regal neben dem Tisch und spricht ihr dazwischen: „Was ist das dort oben?“ oder „Spielen wir mit dem Krokodil?“ Sie kann nicht zu Ende erklären und muss Tim immer wieder ermahnen zuzuhören. Ab und zu schaut Tim die Logopädin kurz an, wippt dabei aber immer wieder mit dem Stuhl. Hat sie es endlich geschafft die Aufgabe zu erklären, beginnt Tim kurz mit der Aufgabe, steht dann aber plötzlich auf und geht zum Bücherregal. Weil er so abrupt aufsteht, fällt der Stuhl um. Tim kann keine zwei Minuten ruhig und konzentriert die Aufgabe lösen.

6.1.3 Konkrete Umsetzungsideen in der Logopädie

Selbstinstruktionstraining

Die Logopädin führt mit Tim das Selbstinstruktionstraining durch. Ihr Ziel ist eine erhöhte Aufmerksamkeit von Tim, wenn sie ihm die Aufgabe erklärt. Sie besprechen zuerst gemeinsam, welches Verhalten in der oben beschriebenen Situation angebracht wäre und führen anschliessend die Selbstinstruktion durch. Tim spricht laut vor sich hin: „Wenn Frau T. mir eine Aufgabe erklärt, sitze ich ruhig auf meinem Stuhl und schaue ihr in die Augen. Auch wenn ich sehr gerne die Spiele im Regal anschauen möchte, konzentriere ich mich darauf, Frau T. in die Augen zu schauen. Während Frau T. spricht, unterbreche ich sie nicht.“ Anschliessend spielen sie die oben genannte Situation im Rollenspiel durch und Tim gibt sich die Anweisungen im Kopf. Fällt es ihm schwer, sich die Anweisungen zu merken, kann sie Frau T. auch durch ein Bild veranschaulichen, zum Beispiel ein Bild von Augen zur Erinnerung an den Blickkontakt. Wenn Tim die Aufgabe gut gemacht hat, lobt er sich anschliessend: „Super, ich konnte Frau T. gut in die Augen schauen und ruhig auf dem Stuhl sitzen, während sie mir die Aufgabe erklärt hat.“

Individuelle Lösungen finden

Die Logopädin sagt zu Tim, dass sie nun gemeinsam nach Lösungen suchen, die ihm helfen, sich besser zu konzentrieren, wenn die Aufgabe erklärt wird. Tim fallen verschiedene Ideen ein: auf die Hände sitzen, die Augen schliessen, etwas ausmalen oder auf den Boden liegen und an die Decke schauen, während Frau T. spricht. Sie notieren sich alle Vorschläge und testen in der nächsten Stunde eine Variante.

Unterstützung der Aufmerksamkeitsfokussierung

Tim könnte es im obigen Beispiel helfen, wenn die Logopädin ruhig wartet, bis Tim ihr in die Augen blickt. Erst dann hat sie seine Aufmerksamkeit und kann mit Sprechen beginnen. Zusätzlich könnte sie ihn an der Schulter antippen oder einfordern, dass er seine Hände auf ihre Hände legt, während sie erklärt.

Bevor er mit der Aufgabe startet, kann sie ihm anhand vom TimeTimer veranschaulichen, wie lange er sich auf die Aufgabe zu konzentrieren hat. Alternativen zum TimeTimer sind Sanduhren, bei denen je nach Dauer eine andere Farbe gewählt wird. So lange die Sanduhr läuft, wird nicht über Themen ausserhalb der Situation gesprochen (auch nicht gefragt). Die Konzentrationsdauer kann je nach Kind zu Beginn sehr kurz (3-5 Minuten) gewählt werden, um ein Erfolgserlebnis zu schaffen und danach erhöht werden (10-15 Minuten). Als Belohnung kann anschliessend sein Lieblingsspiel gespielt werden.

Sanduhren mit verschiedenen Zeiten (JAKO-O, n.d., o.S.)

6.2 Oppositionelles Verhalten

6.2.1 Mögliche Reaktionen gemäss dem autoritativ-partizipativen Erziehungsstil

Kind loben, wenn es Aufforderungen und Regeln befolgt

Kinder mit oppositionellem Verhalten haben oft Schwierigkeiten, Regeln zu befolgen. Für Eltern ist es deshalb besonders anstrengend, wenn sie die Kinder immer wieder ermahnen und an die Aufforderungen beziehungsweise Regeln erinnern müssen. Wenn das Kind die Aufforderung dann schliesslich ernst nimmt, wenden sich die Eltern oft von ihm ab, hin zu

eigenen liegengebliebenen Tätigkeiten oder wenden ein: „Warum machst du das nicht immer so?“ Kinder lernen dabei, dass es sich nicht lohnt, sich an die Regeln zu halten und werden das nächste Mal wieder nicht auf die Eltern hören (vgl. Döpfner et al., 2011). Um dieses Muster zu durchbrechen und das Einhalten der Regeln zu fördern, kann Folgendes unternommen werden:

Wirkungsvolle Aufforderungen stellen: Die Eltern sollen gemäss Döpfner et al. (2011) nur Aufforderungen stellen, wenn sie bereit sind, diese auch durchzusetzen. Zudem ist es wichtig, nur *eine* Aufforderung zu stellen und diese nicht als Bitte zu formulieren, sondern einfach mit einem neutralen Ton. Es ist wichtig, dass sie dabei die volle Aufmerksamkeit von ihrem Kind haben. Rogge (2017, S. 82) zitiert eine Mutter: „...ich gehe hin, hocke mich vor ihn hin, schau in seine Augen, nehme manchmal seine Hände, formuliere einen kurzen, knappen Satz: „Stefan, ich möchte, dass du aufräumst.“ Früher habe sie geredet und geredet, ohne sich direkt an ihn zu wenden. Danach wurde sie klarer und hat es in einer Ich – Botschaft formuliert. Auch von weit her rufen ist nicht förderlich, um die Aufmerksamkeit vom Kind zu haben (vgl. Döpfner et al., 2011 & Rogge, 2017).

Loben, wenn Aufforderung befolgt wurde: Wenn das Kind der Aufforderung nachkam, ist es wichtig, das Kind dafür zu loben, um ihm zu zeigen, dass es den Eltern wichtig ist und sie sich darüber freuen. Damit wird das Kind ermutigt, das erwünschte Verhalten wieder zu zeigen. Richtiges Loben will gelernt sein und wird nachfolgend gemäss Döpfner et al. (2011) und Schmidt-Traub (2015) erläutert:

- Sofort loben: Vor allem bei kleinen Kindern ist es wichtig, unmittelbar nach dem erwünschten Verhalten (zum Beispiel: Spiel weggeräumt, bevor es ein anderes geholt hat) zu loben und nicht erst Stunden oder Tage danach. Somit wird das erwünschte Verhalten schneller aufgebaut. Bei älteren Kindern kann auch noch am Abend oder einige Tage später gelobt werden. Sie können den emotionalen Bezug zum Anlass im Gegensatz zu jüngeren Kindern wiederherstellen.
- Nonverbal loben: Das Kind kann auch mit einem Lächeln, auf die Schultern klopfen, über die Haare streichen und so weiter gelobt werden.
- Öffentlich loben: Es erfüllt die Kinder mit Stolz, wenn sie auch vor anderen gelobt werden, zum Beispiel vor der versammelten Familie, den Grosseltern und weiteren Bekannten.
- Ehrlich loben: Wichtig ist, dass die Kinder nicht überschwänglich und ständig gelobt werden. Es befürchtet den hohen Anforderungen der Eltern nicht gerecht werden zu können oder fühlt sich vom übertriebenen Lob verschaukelt. Kinder merken sehr schnell, ob das Lob echt ist und reagieren mit grosser Enttäuschung, wenn dies

nicht der Fall ist. Besser ist es, das Kind aus Überzeugung zu loben, wenn es das erwünschte Verhalten gezeigt hat.

- Loben ohne versteckte Kritik: Dem Lob sollte keine kritische Bemerkung folgen, weil es die Kinder verwirrt und nicht positiv bestärkt. Ein Lob mit versteckter Kritik könnte zum Beispiel sein: „Toll, wie du dein Zimmer aufgeräumt hast (= Lob).“ „Warum machst du das nicht immer so?“ oder ‘Ich hätte dir das gar nicht zugetraut!’ (= versteckte Kritik) (Schmidt-Traub, 2015, S. 38).
- Konkret und nicht allgemein loben: Es ist förderlich, mit dem Lob ein konkretes Verhalten zu beschreiben. So erkennt das Kind unmissverständlich, welches Verhalten erwünscht ist. Ein zu allgemeines, vages Lob: „Das hast du aber toll gemacht!“ Beispiele für konkretes Lob: „‘Schön, du hast eben richtig fröhlich gegrüsst’, ‘Klasse, wie du dich bemühst die Uhr zu lesen’, ‘Vielen Dank, dass du mir beim Kartoffelschälen geholfen hast!’“ (Schmidt-Traub, 2015, S. 38).

Loben ist eine Art von Zuwendung und entspricht dem Pol *Anerkennung* im Erziehungsdreieck.

Bei einigen Kindern, vor allem bei jenen, die oppositionelles oder sonst externalisierendes Verhalten zeigen, reicht Lob alleine vielleicht nicht aus, um eine Verhaltensänderung zu bewirken. In solchen Fällen können gemäss Schmidt-Traub (2015) und Döpfner et. al (2011) Anreize zur Stärkung von erwünschtem Verhalten helfen.

Anreize zur Stärkung von erwünschtem Verhalten

Wenn das Kind vereinbarte Regeln oder erteilte Aufgaben beharrlich boykottiert, ist es nötig darüber nachzudenken, dem Kind in Form einer Belohnung Anreize für das erwünschte Verhalten zu geben. Somit verstärkt sich das kindliche Bemühen für ein bestimmtes Verhalten. Setzt man die Anreize planvoll ein, spricht man von einem Verstärkerplan. Das Kind erhält jedes Mal, wenn es das erwünschte Verhalten zeigt, einen Punkt (zum Beispiel ein Abziehbild auf ein Blatt kleben oder ein Symbol malen). Wird eine vorher definierte Anzahl Punkte erreicht, darf das Kind diese Punkte für eine Belohnung einlösen. Es ist vergleichbar mit dem Gehalt, den Arbeitnehmer für die erbrachte Leistung erhalten.

Um einen Verstärkerplan zu erstellen, müssen zunächst einige Punkte geklärt werden:

1. Das erwünschte Verhalten genau beschreiben, damit Kind und Eltern wissen, wann das Kind einen Punkt kriegt.
2. Die Belohnungen gemeinsam auswählen.
3. Für jede Belohnung, die Anzahl Punkte festlegen, die erreicht sein muss, damit die Belohnung eingelöst werden kann.

Mögliche Belohnungen sind: länger aufbleiben, Lieblingsspiel zusammen mit den Eltern spielen, einen Freund ins Kino einladen, einen bestimmten Film schauen, in den Seilpark gehen, ins Schwimmbad gehen und so weiter (vgl. Döpfner et al., 2011 & Schmidt-Traub).

Mit einem Verstärkerplan wird die Aufmerksamkeit der Kinder und auch der Eltern weg voneinander hin zum Belohnungssystem gelenkt. „Dadurch tritt die Autorität des Elternteils in den Hintergrund und es gibt weniger Auseinandersetzungen“ (Schmidt-Traub, 2015, S. 40). Das Problemverhalten und das erwünschte Verhalten bezogen auf die Situation wird von den Eltern genau beschrieben und mit dem Kind besprochen. Auch die Belohnungen werden gemeinsam gesammelt. Die Spielregeln sind also für das Kind transparent: Es weiss, wann es einen Punkt kriegt beziehungsweise nicht kriegt und welche Belohnung es dafür erhält beziehungsweise nicht erhält. Es wird auch regelmässig daran erinnert und der Plan hängt an einem für das Kind sichtbaren Ort. Das deckt sich mit dem Pol *Anleitung*, weil sich das Kind an klar besprochene Spielregeln zu halten hat.

6.2.2 Fiktives Beispiel aus der Logopädie

In der Logopädie bei Frau R. gehört es dazu, nach einem Spiel, einer Bastelarbeit oder einer anderen Sequenz, alles wegzuräumen, bevor die neue Aktivität gestartet wird. Die Kinder und die Logopädin erledigen dies jeweils gemeinsam und helfen sich gegenseitig. Diese Regel lernen die Kinder schon zu Beginn der Therapie bei Frau R. kennen. Die sechsjährige Anna weigert sich seit einigen Wochen, nach einer Übung die verwendeten Materialien zu versorgen. Dabei wehrt sie sich so heftig dagegen, dass sie einen roten Kopf bekommt, auf dem Boden herumstampft, herumschreit, weint oder nach Hause gehen will. Sie versucht, durch diese Trotzreaktionen das Aufräumen umgehen zu können. Das Verhalten führt zu Diskussionen zwischen Kind und Therapeutin, welche mittlerweile einen grossen Teil der Lektion ausmachen und die sprachlichen Ziele in den Hintergrund rücken.

6.2.3 Konkrete Umsetzungsideen in der Logopädie

Kind loben, wenn es Aufforderungen und Regeln befolgt

Frau R. möchte Anna jedes Mal loben, wenn sie das verwendete Material ohne Trotzreaktion aufräumt. Dabei gibt sie ihr direkt nach dem Aufräumen ein spezifisches positives Feedback wie „Du hast die Stalltiere gut versorgt!“ und verstärkt ihre Botschaft manchmal mit einem Lächeln oder Schulterklopfen.

Ein anderes Beispiel für konkretes Loben könnte sich im logopädischen Kontext folgendermassen anhören: „Den /s/ in den Wörtern Sonne und Salat hast du sehr schön ausgesprochen, Jonas!“, anstatt ganz allgemein zu sagen, dass Jonas die Übung gut gemacht hat.

Anreize zur Stärkung von erwünschtem Verhalten

Da Anna jeweils das Aufräumen verweigert, will die Logopädin nun einen Verstärkerplan einsetzen. Die Logopädin erklärt das erwünschte Verhalten: Anna räumt das Material der vorhergehenden Aktivität ohne Diskussion weg, bevor sie eine neue Aktivität beginnt. Zusammen suchen sie nach Belohnungen. Anna wünscht sich Folgendes: Eine Kollegin in die Logopädie einladen und mit ihr das Lieblingsspiel spielen, am Schluss der Stunde zehn Minuten länger spielen und einen Zauberstab basteln. Die Logopädin hält fest, dass Anna nach fünf Punkten eine Belohnung einlösen darf. Immer wenn Anna das erwünschte Verhalten zeigt, malt die Logopädin einen Stern in die Tabelle. Die Tabelle hängt für Anna gut sichtbar an der Wand. Wenn sich eine Aktivität dem Ende zuneigt, erinnert die Logopädin Anna an die Abmachung: „Denk daran, dass du einen Stern bekommst, wenn du jetzt gut hilfst beim Aufräumen. Ich weiss, dass du das kannst.“ Am Ende der Lektion wird der Plan gemeinsam angeschaut. Die Logopädin lobt Anna, wenn sie Sterne sammeln konnte oder ermutigt sie für das nächste Mal, wenn es in der heutigen Situation nicht gut funktioniert hat.

6.3 Aggressives Verhalten

6.3.1 Mögliche Reaktionen gemäss dem autoritativ-partizipativen Erziehungsstil

Negative Konsequenzen bei Nicht-Befolgung von Regeln

Jederzeit konsequent zu reagieren stellt eine zentrale Schwierigkeit in der Erziehung dar: „Häufig verhalten sich Bezugspersonen aggressiver Kinder inkonsequent und loben wenig oder gar nicht“ (Petermann et al., 2016b, S. 33). Oft hängt die Reaktion von Eltern auf das schwierige Verhalten des Kindes davon ab, wie sehr sie sich darüber geärgert haben. Das führt dazu, dass Eltern auf dasselbe Problem nicht immer gleich reagieren – manchmal streng, ein anderes Mal geschieht gar nichts (vgl. Döpfner et al., 2011).

„Begründete und angekündigte Konsequenzen auf aggressives Verhalten müssen unmittelbar, ohne Ausnahme und weitschweifige Erklärungen erfolgen“ (Petermann et al., 2016, S.34). Durch diese konsequenten Reaktionen werden Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und andere Fachpersonen für Kinder als kalkulierbar und verlässlich erlebt. Es ist wichtig, dass aggressives Verhalten nicht zum Erfolg führt: So darf ein schreiendes und tobendes Kind sein Ziel nicht mit aggressiven Mitteln erreichen. Es geht also darum, die Einsicht des Kindes zu gewinnen, dass aggressives Verhalten nicht zum Ziel führt. Deshalb wird empfohlen, sogenannte negative Konsequenzen einzusetzen – eine Handlung, welche sich als natürliche Folge des aggressiven Verhaltens ergibt. Dies darf nicht mit dem Begriff Strafe verwechselt werden: Die Strafe lässt dem Kind keine Möglichkeit zur positiven Veränderung des grenzüberschreitenden Verhaltens und endet meist in einem perspektivlosen Macht-

kampf. Im Gegensatz dazu geht es bei der Konsequenz darum, dem Kind den Zusammenhang zwischen Verantwortung und Freiheit aufzuzeigen: Konsequenzen sind Folgen, welche direkt mit dem Tun des Kindes zusammenhängen und beim Kind Einsicht erwecken sollen. Auch Stauffer (2005) betont diese logischen Folgen: „Es [das Kind, Anm. d. Verf.] wird gezwungen, etwas Unangenehmes in Kauf zu nehmen, um das Unrecht wieder gut zu machen“ (ebd., S. 29). Wichtig ist, dass Konsequenzen vor der Grenzüberschreitung klar kommuniziert werden. Dies ermöglicht das Formulieren der Konsequenz in einem ruhigen Ton. Wie oben erwähnt, müssen Konsequenzen immer sofort erfolgen. „Das Kind hat die Freiheit. Es kann Grenzen respektieren, Absprachen einhalten, dann treten die Konsequenzen nicht in Kraft. Überschreitet ein Kind Grenzen, missachtet es Absprachen, dann kennt es die Konsequenzen“ (Rogge, 2017, S. 64). Es handelt sich dabei um eine partnerschaftliche Erwachsenen-Kind-Beziehung, welche auf gegenseitigem Respekt aufbaut. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, an der Beseitigung von Störungen mitzuarbeiten: die Konsequenz kann nämlich gemeinsam mit dem Kind entwickelt werden (vgl. Petermann et al., 2016b; Rogge, 2017).

Negative Konsequenzen lassen sich laut Döpfner et al. (2011) wie folgt unterscheiden:

- Wiedergutmachung: Der Schaden, der durch das Problemverhalten entstanden ist, muss wieder gut gemacht werden. Beispielsweise muss das Kind den mit Absicht zerstörten Turm des Bruders wieder aufbauen. Omer und Streit (2018) betonen zudem einige wichtige Punkte beim Wiedergutmachungsprozess: Bevor die erwachsene Person auf das Fehlverhalten reagiert, sollte sie sich Zeit nehmen, um sich zu organisieren und klare Botschaften zu formulieren. Dann werden gemeinsam Vorschläge zur Wiedergutmachung gesammelt, dem Kind Zeit gelassen und darauf geachtet, dass das Kind sein Gesicht wahren kann. Anschliessend wird das Kind während des Wiedergutmachungsprozesses ermutigt und unterstützt (vgl. Omer & Streit, 2018).
- Ausschluss aus der Situation: Damit ist gemeint, das Kind kurzzeitig aus der Situation, in der die Problematik entstanden ist, auszuschliessen. Wichtig ist dabei, dass die Konsequenz für das Kind als unangenehm empfunden wird. Wenn das Kind sich zutraut, die Regeln/Aufforderungen wieder einhalten zu können, muss es die Möglichkeit haben, den Ausschluss von sich aus zu beenden.
Ein Ausschluss findet zum Beispiel statt, wenn das Kind aus dem gemeinsamen Spiel ausgeschlossen wird, weil es sich nicht an die Spielregeln hält (und Mitspieler schlägt).
- Entzug von Privilegien: Dem Kind können Dinge entzogen werden, welche es besonders gerne mag. Bestenfalls sollte das Problemverhalten mit dem Entzug der

Privilegien in Verbindung stehen. Das Kind darf beispielsweise nicht zu seinem Freund, solange die Hausaufgaben nicht erledigt sind oder es wird ihm sein Lieblingsspielzeug für eine gewisse Zeit weggenommen.

Bei der negativen Konsequenz lässt sich hauptsächlich der Punkt *Anleitung* finden: Die Konsequenzen, beim autoritativ-partizipativen Erziehungsstil *Sanktionierungen* genannt, werden bei Regelbruch klar kommuniziert und eingehalten. Zusätzlich kommt durch die partnerschaftliche Eltern-Kind-Beziehung, welche bei der Festlegung von Konsequenzen gemeinsam mit dem Kind beschrieben sind, das Partizipative - das Teilhabende - zum Ausdruck.

Abreagieren der Aggressivität:

Im Alltag kommt es oft vor, dass das Kind aufgrund einer Aussage oder Reaktion von einem anderen Kind wütend wird und dieses Kind deshalb schlagen oder sonst schikanieren möchte. In einem solchen Moment nützt es nichts, dem Kind zu sagen, dass man das nicht machen darf. Es befindet sich in einem hohen Erregungsniveau, das es wieder regulieren muss. Normalerweise würde sich das Kind regulieren, indem es das nervende Kind attackiert. Schirmer (2011) rät hierbei, dem Kind ein Ersatzobjekt zu zeigen, wo es seine Aggressivität ohne Sachbeschädigung körperlich abbauen kann, zum Beispiel dreimal um das Haus rennen oder in die Matratze boxen (vgl. Schirmer, 2011).

Weitere sozial akzeptierte Strategien, um sich zu beruhigen sind:

- Mit einer Person darüber sprechen
- An etwas Schönes denken
- Ritual ausführen
- Sich aus der erregten Situation zurückziehen, zum Beispiel in einen anderen Raum gehen
- Die Situation verändern: Kind bittet die Erzieherin um einen weiteren Ball.
- Die Situation herunterspielen: Kind redet sich ein, dass es nicht so schlimm ist, dass es in diesem Spiel verloren hat, da schliesslich nicht alle gewinnen können und es dafür in einem anderen Spiel meistens gewinnt.
- Die eigenen Emotionen verstecken oder andere Vorspielen (maskieren)

(vgl. Petermann, Koglin, Natzke, von Marées, 2013; Schirmer, 2011)

Diese Reaktion stimmt mit dem Pol *Anregung* innerhalb des Erziehungsdreiecks überein: Dem Kind wird rückgemeldet, dass Schlagen keine sozial akzeptierte Form des Aggressionsabbaus ist. Stattdessen werden ihm Alternativen gezeigt, wie es diese Entwicklungsaufgabe anders bewältigen kann.

6.3.2 Fiktives Beispiel aus der Logopädie

Der vierjährige Fabio besucht die logopädische Frühtherapie, in welcher zu einem Grossteil über das therapeutische Spiel gearbeitet wird. Fabio spielt am liebsten mit Autos, welche andauernd kollidieren, mit der Briobahn oder mit Bauklötzen. Sobald die Logopädin beginnt, selbst einen Turm zu bauen oder Schienen zusammenzusetzen, wird Fabio wütend und zerstört ihr Werk sofort. Manchmal wirft er die Spielzeuge durch das Zimmer oder schlägt die Therapeutin damit.

6.3.3 Konkrete Umsetzungsideen in der Logopädie

Negative Konsequenzen:

- Wiedergutmachung: Gemäss dem Beispiel muss Fabio den Turm oder die Briobahn, welche die Logopädin gebaut hat, wieder aufbauen. Wenn die Logopädin geschlagen wird oder ein Gegenstand im Therapiezimmer kaputt geht, kann eine Entschuldigung das Mittel der Wahl sein, sofern das Kind sprachlich versteht, was damit gemeint ist. Eine weitere Idee ist, eine Wiedergutmachung zusammen mit dem Kind zu finden. Das kann eine Zeichnung, das Singen eines Liedes oder eine andere Handlung sein, bei welcher das Kind ausdrückt, etwas wieder gut machen zu wollen.
- Ausschluss aus der Situation: Gemäss diesem Ansatz schliesst die Logopädin Fabio von der aktuellen Spielsituation aus. Sie kann mit ihm abmachen, dass Fabio wieder mit ihr spielen darf, wenn er sich beruhigt hat und die Regeln wieder einhalten kann. In der Zwischenzeit könnte Fabio gebeten werden, sich zum Beispiel auf einer Matte oder einen Teppich zu setzen, auf dem es keine Spielmöglichkeiten gibt. Die Logopädin kann in der Zwischenzeit weiterspielen oder administrative Dinge erledigen. Sie wartet, bis Fabio von sich aus auf sie zukommt und weiterspielen möchte.
- Entzug von Privilegien: Diese Handlungsweise erlaubt es der Logopädin beispielsweise, die Autos, Briobahn und Bauklötze für eine gewisse Zeit wegzunehmen. Wichtig ist, dass Fabio im Voraus darüber informiert wird und es sprachlich versteht, was geschieht, wenn er jemanden schlägt oder etwas absichtlich kaputt macht. Die Überlegung ist, dass Fabio sich künftig in dieser Situation nicht mehr aggressiv verhält, damit er nicht mehr auf sein Lieblingsspielzeug verzichten muss.

Abreagieren der Aggressivität:

Es kann Sinn ergeben, die angestaute Aggressivität von Fabio körperlich regulieren zu lassen. Mögliche Varianten für das Ausleben dieser Emotion im Logopädie-Zimmer könnten ein Boxsack oder Wutbälle sein, welche man zuvor gemeinsam gebastelt hat. Die weiteren

sozial akzeptierten Strategien, sich zu beruhigen, können in der Logopädie so umgesetzt werden wie sie im Kapitel 6.3.1 beschrieben sind.

Wutball (Pixabay, 2016, o.S.)

6.4 Blick in die Praxis

In diesem Kapitel beschreiben wir, inwiefern die bisherigen Erkenntnisse von den Logopädinnen unterstützt werden und was sie weiter bedenken würden. Die ausführlichen Protokolle zu den Interviews finden sich im Anhang S. 56 ff.

Selbstinstruktionstraining

Die Logopädin B.F. hat bereits etwas Ähnliches ausprobiert. Dies fand jedoch in einer anderen Form mit einem Bilderbuch statt, in welchem sich ein Tier immer vorsagt, was es als Nächstes machen muss. Die Idee findet sie grundsätzlich gut, steht aber einigen Punkten kritisch gegenüber. Beispielsweise war es aus ihrer Erfahrung für Kinder mit einer zusätzlichen kognitiven Einschränkung schwierig umzusetzen, da es zu einer Überforderung kam. Zudem betont sie, dass die Motivation für eine Aufgabe gross sein muss, damit das Kind die Selbstinstruktion durchführt. Will es die Aufgabe gar nicht erst machen, dann findet folglich die Selbstinstruktion nicht statt. Die zweite Interviewpartnerin kann sich nicht daran erinnern, bewusst mit einem Kind ein Selbstinstruktionstraining durchgeführt zu haben. Möglicherweise wurden ähnliche Strategien angewendet, ohne konkret daran zu üben.

Man kann also sagen, dass zwar Ansätze in dieser Richtung in der Praxis zu finden sind, aber Schwierigkeiten bei der Umsetzung aufgrund der hohen Anforderungen an die Kognition und Motivation beklagt werden. Möglicherweise fiel das Ergebnis an einer Regelschule anders aus, wo kognitive Beeinträchtigungen seltener auftreten.

Aufmerksamkeitsfokussierung

Bei diesem Punkt stiessen wir auf Zustimmung und erhielten weitere nützliche Ideen. Beide Logopädinnen schätzen Hilfsmittel, welche die Aufmerksamkeitsfokussierung unterstützen. Nebst dem TimeTimer werden vor allem Materialien zur Visualisierung von Abläufen verwendet: Piktogramme werden auf einem Klettstreifen befestigt oder auf ein Blatt aufgeklebt. Zu Beginn der Stunde wird dem Kind erklärt, was gemacht wird, bei welchem Bild das Kind

selbst bestimmen darf und wo das Programm vorgegeben ist. Wenn eine Handlung abgeschlossen ist, kann das Piktogramm in eine *Fertig-Kiste* gelegt werden (entspricht TEACCH-Ansatz¹). Zudem ist es sinnvoll, die Dauer von Aktivitäten zu visualisieren: Dies kann beispielsweise durch den Abstand zwischen den Händen veranschaulicht werden. Weiter wird eine Tischmatte erwähnt, welche die Arbeitsfläche markiert und damit Grenzen schafft. Die möglichst reizarme und ruhige Arbeitsumgebung wird von beiden Logopädinnen angesprochen: Möglichst wenige Dinge auf dem Tisch, verlockende Gegenstände und Spiele ausser Reichweite deponieren und allenfalls Rollläden schliessen. Es wird betont, dass diese Hilfsmittel und Massnahmen vor allem bei Kindern mit hyperkinetischem Verhalten verwendet werden. Das Visualisieren von Abläufen sehen die Logopädinnen aber auch bei Kindern mit oppositionellem Verhalten als sehr wertvoll: Den Kindern wird eine Struktur geboten und es gibt kaum Anlässe zur Diskussion, da bereits im Vorherein klar ist, wie die Aufgabe oder Lektion gestaltet wird, beziehungsweise wer bestimmen darf.

Kind loben, wenn es Aufforderungen und Regeln befolgt

Die Logopädin R.T. bestätigt, dass das Loben bei erwünschtem Verhalten wichtig ist. Wie auch in der Literatur beschrieben, bedenkt sie, dass vorsichtig mit Lob umgegangen werden sollte (s. S. 72): Es sollte echt sein und beim Kind positive Gefühle auslösen. Deshalb sollte nicht jede Tätigkeit des Kindes gelobt werden. Weiter empfiehlt auch Frau T. das Lob über bestärkende Gesten: Daumen hoch oder Abklatschen kommt bei den Kindern gut an.

Anreize zur Stärkung von erwünschtem Verhalten

Beide interviewten Logopädinnen kennen die Arbeit mit Belohnungssystemen und wenden diese in der Praxis an. „Es ist ein sehr erfolgreiches System. Ich würde sagen, ohne das [Belohnungssystem, Anm. d. Verf.] könnte ich nicht bestehen“ (s. Interview B.F., S. 61). Es werden Belohnungen wie das Auswählen des Lieblingsspiels oder das Backen eines Kuchens in der Logopädie genannt. Doch auch materielle Belohnungen wie Abziehbilder oder Pokémon-Karten kommen vor. B.F. bedauert jedoch einen grossen Nachteil an diesem Belohnungssystem: Das Kind macht eine Aufgabe nur, damit es später eine Belohnung erhält - die sogenannte intrinsische Motivation, die Aufgabe aus eigener Motivation erfüllen zu wollen, fehlt. Doch genau diese wollen Logopädinnen oftmals fördern.

Negative Konsequenzen bei Nicht-Befolgung von Regeln

Wenn Regeln nicht eingehalten werden, gibt es entsprechende Konsequenzen - beide Logopädinnen bestätigen diese Aussage. Auch, dass die Konsequenzen sofort durchgeführt

¹ Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis (vgl. Häussler, 2015)

werden und für das Kind nachvollziehbar sein müssen. Die Konsequenzen werden im entscheidenden Moment nicht weiter verhandelt.

Wiedergutmachung: Zu unserem Vorschlag, Kinder etwas wieder gut machen zu lassen, merkt R.T. Folgendes an: Die Wiedergutmachung sollte nicht erzwungen werden. Die Kinder sollen sich nicht für ein Verhalten entschuldigen müssen, welches sie mit grosser Wahrscheinlichkeit kurze Zeit später wieder zeigen. Dies ist für Frau T. zu nahe an einer Lüge und kann ihrer Meinung nach nicht als Wiedergutmachungsprozess betrachtet werden.

Ausschluss aus der Situation: Ähnlich wie unsere Idee, das Kind auf einem Teppich im Raum sitzen zu lassen, erwähnt R.T. folgende Variante: Wenn sich das Kind nicht an Regeln halten kann oder sich aggressiv verhält, lässt sie es etwas abseits im Zimmer auf einem Stuhl sitzen und gibt ihm die Möglichkeit, dann zurückzukommen, wenn es wieder bereit ist. In der Regel dauert es nicht lange, bis das Kind zurückkommt. Ausserdem bestärkt sie uns in dem Gedanken, dass es nicht sinnvoll ist, Kinder vor die Türe zu schicken, da die Kinder überhaupt nicht profitieren können.

Entzug von Privilegien: Diese Reaktion kennt R.T. aus ihrer Praxis: Wenn sich das Kind nicht an Spielregeln halten kann, wird das Spiel weggeräumt. „Es hat ja Regeln und wir halten uns an Regeln“ (s. Interview R.T., S.73). Es wird erst weitergespielt, wenn sich das Kind beruhigt hat.

Individuelle Lösungen finden/Abreagieren der Aggressivität

Diese beiden Punkte wurden nicht spezifisch befragt (individuelle Lösungen finden) oder es wurden keine weiteren Ideen genannt (Abreagieren der Aggressivität).

Weitere Überlegungen

Die Logopädinnen gaben uns weitere Ideen und Anmerkungen zum Umgang mit externalisierendem Verhalten ausserhalb der Erziehungstipps, welche wir in dieser Arbeit aufgelistet haben. Diese möchten wir nun erläutern:

Rahmenbedingungen: Der Logopädin R.T. ist es wichtig, dass die Kinder eine gute Sitzposition haben (Füsse auf Fussbrett des Tripptrapps), damit sie sich besser spüren und somit besser konzentrieren können.

B.F. fügt an, dass man sich durch immer gleiche Stundenabläufe viele Diskussionen und Machtkämpfe ersparen kann.

Therapieinhalt: Beide Logopädinnen betonen die Wichtigkeit der Motivation bei Kindern mit externalisierendem Verhalten. Sind die Kinder bei einer Aufgabe motiviert dabei, werden auch oft die Verhaltensauffälligkeiten geringer. Die meisten Kinder können sich laut B.F. für

handlungsorientierte Therapieansätze - wie HOT oder den Wortschatzsammler² - begeistern und weniger oder gar nicht für trockene Arbeitsblätter am Tisch.

Entspannung: Zudem bemerkt R.T., dass Pizzamassagen auf dem Rücken, das Liegen in der Hängematte oder kühle Sandsäckli auf den Händen für die Kinder eine beruhigende und entspannende Wirkung haben.

Verbales und nonverbales Verhalten der Logopädin: Beide Logopädinnen heben hervor, dass es wichtig ist, das eigene Sprachverhalten anzupassen. Beispielsweise sagt R.T., dass es nichts bringt, Kindern zu drohen („Wenn du jetzt nicht kommst, gibt es keinen Znüni“), weil sie in solchen Situationen meistens die Stärkeren sind. Auch ist es gemäss R.T. und B.F. wichtig, die gemachten Abmachungen mit dem Kind strikt einzuhalten (zum Beispiel die versprochene Spielzeit am Schluss), damit es die Logopädin als verlässlich erlebt. Wenn das Kind sehr aufgebracht ist, geht R.T. zum Kind und sagt: „Gell, jetzt bisch verrückt.“ Dies reicht oft schon aus, damit sich die Situation entspannt und das Kind ruhiger und zugänglicher wird, um über das Ereignis zu sprechen. Verweigert das Kind eine Aufgabe oder das Aufräumen, so handelt B.F. folgendermassen: (1) Sie startet wortlos mit dem Aufräumen beziehungsweise der Aufgabe und das Kind macht dann oft von sich aus mit. (2) Sie gibt dem Kind eine Auswahl an logopädischen Übungen und das Kind darf drei der fünf Aufgaben auswählen. (3) Sie teilt die Aufgaben auf: Das Kind muss nur drei Dinge aufräumen und B.F. räumt den Rest auf. (4) Sie sagt: „Du schaffst das heute nicht, das ist schade. Ich mache das jetzt heute für dich. Ich möchte aber, dass wir es nächste Woche noch einmal probieren“ (s. Interview B.F., S. 63).

Kompetenzen der Logopädin: Im Interview betont Frau F. die Tatsache, dass es nicht *das* Rezept bei externalisierendem Verhalten gibt, welches bei allen Kindern funktioniert. In der Zeit, in der man mit den Kindern zusammenarbeitet, entwickelt man ein gewisses Gespür, wie mit schwierigen Situationen umgegangen werden kann. Frau T. erwähnt zudem die Wichtigkeit der Eigenreflexion: Wenn das Kind zum Beispiel eine Aufgabe verweigert, muss man manchmal seine eigene Arbeit hinterfragen: Sind meine Erwartungen an das Kind zu hoch? Ist die Aufgabe alltagsrelevant? Diese kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit kann die Situation entlasten und gehört zum professionellen Handeln.

² HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen (vgl. Weigl & Reddemann – Tschaike, 2009)
Wortschatzsammler: evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter (vgl. Motsch, 2016)

7 Diskussion der Fragestellung

Auf der Basis unseres Theorieteils und den Interviews mit den beiden Logopädinnen von Schulen für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten wird an dieser Stelle wieder Bezug auf die ursprünglichen Fragestellungen genommen.

Hauptfrage:

Welche Elemente des autoritativ-partizipativen Erziehungsstils lassen sich in der Logopädie bei Kindern mit externalisierendem Verhalten anwenden?

Der autoritativ-partizipative Erziehungsstil setzt sich im Wesentlichen aus den drei Elementen Anerkennung, Anregung und Anleitung zusammen. In der Literatur haben wir zu allen drei A's Umsetzungsideen gefunden. Sie wurden im sechsten Kapitel bereits in Verbindung mit dem externalisierenden Verhalten (in der Logopädie) gebracht und werden nun zusammengefasst dargestellt und diskutiert:

Anerkennung: Unter dem Pol *Anerkennung* haben wir das Loben des Kindes notiert. Es ist beim oppositionellen Verhalten aufgelistet, weil es Kinder mit diesem Verhalten in besonderem Masse nötig haben, positive Rückmeldungen zu erhalten. Sie erfahren ansonsten meistens keine Aufmerksamkeit, wenn sie einer Aufforderung nachkommen und stossen auf viele negative Reaktionen, wenn sie sich weigern.

Anregung: Bei hyperkinetischem Verhalten wird der Pol Anregung umgesetzt, indem man mit dem Kind ein Selbstinstruktionstraining durchführt, nach individuellen Lösungen sucht oder die Aufmerksamkeitsfokussierung des Kindes unterstützt. Bei aggressivem Verhalten wird das Kind dazu angeregt, die Aggressivität nicht an den Mitmenschen auszulassen, sondern sozial akzeptierte Strategien zu benutzen.

Anleitung: Bei oppositionellem Verhalten setzt man oft besondere Anreize zur Stärkung von erwünschtem Verhalten ein. Das Kind wird hierbei transparent über das Vorgehen informiert und kann auch selbst mitbestimmen. Bei aggressivem Verhalten zählen die negativen Konsequenzen zum Pol Anleitung. Die Konsequenzen werden klar kommuniziert und anschliessend umgesetzt.

Dem Pol Anerkennung wird *eine* Umsetzungsidee zugeordnet, dem Pol Anregung vier und dem Pol Anleitung zwei Umsetzungsideen. Man könnte nun daraus schliessen, dass Anregung im logopädischen Setting bei Kindern mit externalisierendem Verhalten am besten umsetzbar ist. An dieser Stelle muss jedoch auf die Einleitung von Kapitel 6 verwiesen werden: Die von uns beschriebenen Umsetzungsideen sind nicht vollständig. Es kann des-

halb nicht gesagt werden, dass der Punkt Anregung häufiger vorkommt als die beiden anderen A's, weil in der Literatur noch unzählige weitere Umsetzungsideen aufgeführt sind, die möglicherweise den beiden anderen A's zugeordnet werden können. Anleitung findet sich oft, wenn Regeln, Konsequenzen oder Abmachungen getroffen werden. Anerkennung geschieht, nebst dem Loben, impliziter: zum Beispiel durch empathische Gestik, Mimik und den Tonfall. Folglich gehen wir davon aus, dass die drei Pole in der Logopädie auf längere Sicht trotzdem ein ausgewogenes Ganzes bilden - genau wie es Hurrelmann und Timm (2011) fordern (s. Kapitel 2.3.2).

Schwierig für die Strukturierung unserer Arbeit war, dass die verschiedenen Verhaltensweisen (hyperkinetisch, oppositionell und aggressiv) oft gekoppelt vorkommen oder sich gegenseitig beeinflussen. Aus diesem Grund können die einzelnen Erziehungsratschläge oft nicht spezifisch zu einem Verhalten zugeordnet werden. Gerade die Reaktionen auf oppositionelles und aggressives Verhalten werden in der Literatur sehr ähnlich beschrieben. Ausgeschlossen davon sind das Selbstinstruktionstraining und die Unterstützung der Aufmerksamkeitsfokussierung (spezifisch beim hyperkinetischen Verhalten) und das Abreagieren der Aggressivität (spezifisch beim aggressiven Verhalten).

Ausserdem gaben uns die beiden Logopädinnen zu bedenken, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oft auch eine massive Beeinträchtigung im Sprachverständnis haben und teilweise auch kognitiv beeinträchtigt sind. Beide Aspekte führen dazu, dass nicht alle Massnahmen mit ihnen durchführbar sind.

Weiter zu beachten ist, dass bedingt durch die niedrige Frequenz und kurze Dauer der Logopädie-Lektionen die erzieherischen Auswirkungen von der Logopädie nur in geringem Masse auf den Alltag übertragen werden können. Ein Kind kann also innerhalb der Therapie nicht *umerzogen* werden. Die Logopädin kann das Kind zum Beispiel für das erwünschte Verhalten loben. Wenn dies in der Schule und in der Familie aber nicht fortgeführt wird, so kann das Kind nicht nachhaltig für das erwünschte Verhalten motiviert werden. Trotzdem helfen die aufgeführten Reaktionen, dass eine Logopädielektion mit sprachlichen Interventionen durchführbar ist und Fortschritte erzielt werden können. Dies bestätigen auch unsere Interviewpartnerinnen. Es kommt jedoch auch bei ihrer langjährigen Erfahrung mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten vor, dass sie Therapien abbrechen, beziehungsweise pausieren, wenn sie über längere Zeit (zirka ein Jahr) verschiedenste Massnahmen ausprobiert haben und keine Verbesserung in Sicht ist (s. Anhang S. 63 f.). In solchen Fällen steht das schwierige Verhalten so stark im Vordergrund, sodass zu diesem Zeitpunkt nicht an logopädischen Zielen gearbeitet werden kann oder das Kind keine Fortschritte zeigt.

Zusammengefasst kann die eingangs gestellte Hauptfrage also folgendermassen beantwortet werden: Man kann sagen, dass alle drei Elemente dieses Erziehungsstils in der Logopädie mit Kindern mit externalisierendem Verhalten umgesetzt werden können. Es sind in dieser Arbeit jedoch nicht alle Elemente gleich stark vertreten. Eingeschränkt werden die erzieherischen Aspekte in der Logopädie durch die begrenzte Lektionendauer und die kognitiven und sprachlichen Schwierigkeiten des Kindes. Da wir nicht von diagnostizierten Störungen ausgegangen sind, können die Reaktionen - nebst den erwähnten Einschränkungen - immer angewendet werden, wenn ein Kind hyperkinetisches, oppositionelles oder aggressives Verhalten zeigt. Zudem können sie auch dem Alter des Kindes angepasst werden: Als Belohnung bei einem Verstärkerplan wählt man bei einem jüngeren Kind beispielsweise ein Abziehbild und bei einem älteren Kind einen Papierflieger. Die gesammelten Ratschläge aus Literatur und Praxis sind demnach vielseitig einsetzbar und durch weitere Erkenntnisse erweiterbar.

Unterfragen:

Inwiefern setzen die Logopädinnen unsere Erkenntnisse bezüglich der Reaktion auf externalisierendes Verhalten in der Praxis um? Was würden sie weiter bedenken?

Das Selbstinstruktionstraining wird von den beiden Praktikerinnen nicht so verwendet, wie es in der Theorie beschrieben wird. Es werden Schwierigkeiten wie die Kognition oder eine fehlende Motivation zur Selbstinstruktion genannt. Die Logopädinnen bestätigen aber den Einsatz von Hilfsmitteln, welche die Aufmerksamkeitsfokussierung verbessern. Der Time-Timer, eine eingrenzende Tischmatte oder ein reizarmer Arbeitstisch werden in der Praxis sehr geschätzt. Sie erwähnen zudem das Visualisieren von Abläufen als Hilfe zur Fokussierung der Aufmerksamkeit. Auch der Punkt, das Kind zu loben, wenn es Aufforderungen und Regeln befolgt, wird in der Praxis umgesetzt. R.T. weist jedoch auf einen vorsichtigen Umgang mit Lob hin, damit seine Wirkung nicht verfehlt wird und das Kind weiterbringt. Anreize zur Stärkung von erwünschtem Verhalten schaffen beide Logopädinnen über Belohnungssysteme. Dieser Ansatz wird sehr geschätzt. Trotzdem wird er von B.F. kritisch hinterfragt, weil die intrinsische Motivation nicht gefördert wird. Auch die in der Literatur beschriebenen negativen Konsequenzen finden in der Praxis ihren Platz. Die Umsetzung der Punkte Ausschluss aus der Situation und Entzug von Privilegien werden klar bestätigt. Zur Wiedergutmachung wird angemerkt, dass beim Entschuldigen Vorsicht geboten ist, da die Grenze zu einer Lüge sehr nah ist. Zum Abreagieren der Aggressivität und den individuellen Lösungen können wir keine Aussage zur Nutzung in der Praxis machen.

Die interviewten Logopädinnen gaben uns weitere Tipps zum Umgang mit den Kindern, damit das externalisierende Verhalten gar nicht erst auftritt. Dabei machen sie uns unter

anderem auf eine gute Sitzhaltung, einen motivierenden Therapieinhalt über handlungsorientiertes Arbeiten sowie das Sprachverhalten und die Reflexionsfähigkeit der Logopädin aufmerksam.

Abschliessend kann gesagt werden, dass ein Grossteil der erarbeiteten Umsetzungsideen aus der Theorie Einzug in die Praxis gefunden haben. Trotzdem muss von Kind zu Kind wieder neu entschieden werden, welche Massnahmen angezeigt sind. Dafür braucht es ein gewisses Gespür der Logopädin, welches sich im Laufe der Zusammenarbeit mit dem Kind entwickelt.

Wie lassen sich die erörterten Reaktionen aus der Theorie und die Hinweise der Logopädinnen aus der Praxis zusammenfassen, damit sie von Praktikerinnen kurzerhand im logopädischen Alltag verwendet werden können?

Damit die Ergebnisse aus der Theorie sowie die weiteren Tipps unserer Interviewpartnerinnen künftig in der Praxis genutzt werden können, haben wir ein zusammenfassendes Merkblatt erstellt. Das Merkblatt soll als Ideen-Sammlung dienen, wenn Logopädinnen mit hyperkinetischem, oppositionellem oder aggressivem Verhalten konfrontiert sind und Fragen zum Umgang damit auftauchen. Damit sie sich angesprochen fühlen, haben wir die Umsetzungsideen in einer ansprechenden Du-Form, welche üblicherweise unter Berufskolleginnen verwendet wird, formuliert. Auf dem Merkblatt wird nicht auf den autoritativ-partizipativen Erziehungsstil eingegangen, da wir allgemeine Ratschläge der Logopädinnen aus der Praxis miteinbeziehen, welche sich nicht alle auf diesen Erziehungsstil beziehen und weil es für ein Merkblatt zu ausführlich werden würde. Die einzelnen Ratschläge haben wir jeweils nur sehr kurz erläutert. Aus eigener Erfahrung gehen wir davon aus, dass Unterlagen eher zur Hand genommen werden, wenn der Inhalt kurz zusammengefasst und das Dokument ansprechend gestaltet ist. Aus diesem Grund haben wir uns auf zwei A4-Seiten beschränkt und Grafiken von nützlichen Materialien eingefügt. Das Merkblatt erhebt folglich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern schafft Gedankenanstösse für den Umgang mit externalisierendem Verhalten und soll zu eigenen weiterführenden Recherchen anregen. Für ausführlichere Informationen oder Erklärungen zu den einzelnen Ratschlägen wird auf die vorliegende Arbeit verwiesen. Das Merkblatt befindet sich am Ende des Anhangs in Kapitel 1.4.

8 Reflexion

Die Entscheidung, uns zu Beginn der Arbeit auf den bereits aus Seminaren der HfH bekannten autoritativ-partizipativen Erziehungsstil zu beziehen, war sehr hilfreich. Weiter machte es Sinn, uns von den beiden Seiten *Erziehungsstile* und *Verhaltensstörungen* an die Thematik heranzutasten. Dies gab unserer Arbeit bereits einen Rahmen und wir konnten uns anschliessend auf das Zusammenführen der beiden Theorieteile sowie auf die Übertragung ins logopädische Setting konzentrieren. Eine grosse Herausforderung war jedoch, die Erziehungsratgeber auf den autoritativ-partizipativen Erziehungsstil hin zu analysieren. Die drei Kriterien Anerkennung, Anregung und Anleitung waren uns dabei eine grosse Hilfe. Schlussendlich mussten wir uns jedoch auf unsere Einschätzungen verlassen, ob die Erziehungstipps nun wirklich im Sinne des autoritativ-partizipativen Erziehungsstils sind. In der Literatur konnten keine genaueren Beschreibungen zu den drei A's gefunden werden. Es stellte sich beispielsweise die Frage, ob *Belohnung* diesem Erziehungsstil zugeordnet werden kann, da Belohnungen oft mit Strafen in Verbindung gebracht werden und eher vom behavioristischen Ansatz (Kasten, 2014) herkommen. Trotzdem empfahlen viele Erziehungsratgeber und auch unsere Interviewpartnerinnen diese Methode, sodass sie sich unserer Meinung nach dem Punkt Anregung zuordnen liess.

Die Durchführung der beiden Interviews empfanden wir als sehr wertvoll. Für uns war es aber anspruchsvoll, uns während der Interviews vom Leitfaden führen zu lassen und nicht aus reinem Interesse Fragen zu stellen. Deshalb mussten wir einzelne Fragen bei der zweiten Interviewpartnerin weglassen und ersetzen, damit wir am Ende alle erhofften Antworten erhielten. Dies erschwerte uns den Vergleich der beiden Interviews, was uns aber nicht an unserem Ziel, der Überprüfung der Relevanz unserer Ergebnisse hinderte.

Um unserer Arbeit noch mehr Aussagekraft zu geben, wäre die Durchführung von weiteren Interviews relevant und interessant. Dies vor allem, weil wir eine grosse Altersspanne ansprechen und uns auf die Logopädie an Regelschulen, Sonderschulen und im Frühbereich beziehen. Zudem müssten die Erziehungsratschläge an Sonderschulen eventuell angepasst werden: Beeinträchtigungen des Sehens, Hörens, Körpers und der Kognition können deren Umsetzung erschweren.

Erst im Laufe des Arbeitsprozesses entschieden wir uns, die Erkenntnisse aus der Theorie sowie aus den Interviews auf einem Merkblatt zu sammeln. Es ist uns damit gelungen, konkrete Tipps für Logopädinnen herauszusuchen.

Der zu Beginn erstellte Zeitplan konnte nicht immer eingehalten werden, sodass einige Verschiebungen nötig waren. Durch die regelmässigen gemeinsamen Treffen und die sehr gute Zusammenarbeit untereinander, konnten wir flexibel auf Änderungen eingehen, uns gegenseitig unterstützen und das Ziel schliesslich pünktlich erreichen.

9 Ausblick

Eine äusserst interessante weiterführende Arbeit wäre, die von uns ausgearbeiteten Erziehungsmethoden im logopädischen Alltag zu evaluieren. Dabei könnten eine oder mehrere Erziehungsmethoden bei einem Kind mit externalisierendem Verhalten über längere Zeit angewendet, beobachtet und ausgewertet werden. Dabei käme heraus, welche Tipps umsetzbar sind und wo es Probleme gibt.

Da wir davon ausgehen können, dass bereits viele Logopädinnen in der Praxis mit Kindern mit externalisierendem Verhalten zu tun gehabt haben, wäre es interessant, ihr Wissen und ihre bisherigen Erfahrungen zu sammeln. Dies könnte anhand einer Umfrage oder weiterer qualitativer Interviews umgesetzt werden. Somit könnte unser Merkblatt überprüft und mit weiteren konkreten Tipps und Tricks angereichert werden.

In unserer Arbeit sind wir hauptsächlich auf die Reaktion der Logopädin auf das externalisierende Verhalten des Kindes eingegangen. Die Zusammenarbeit zwischen der Logopädin und dem familiären und schulischen Umfeld sowie anderen beteiligten Fachpersonen ist grundlegend für Erfolge und bietet sich als weiterführende Arbeit an. Zudem könnten ähnliche Ratschläge herausgesucht und auf das Gruppensetting angewendet werden.

Unsere Arbeit hat die internalisierenden, nach innen gerichteten Verhaltensweisen wie Angst, Depression und Ähnliches, ausser Acht gelassen. Auch dieses Verhalten kann bei Kindern in der Logopädie vorkommen und bietet deshalb eine weitere Möglichkeit, unsere Arbeit fortzusetzen.

10 Quellenverzeichnis

Blickenstorfer, J. (2017). *Verhaltensmodifikation*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Döpfner, M., Schürmann, S. & Lehmkuhl, G. (2011). *Wackelpeter & Trotzkopf* (4., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

flickr. (2013). *Super Work*. Zugriff am 07.05.2019 unter <https://www.flickr.com/photos/vblibrary/8521002909/in/photostream/>

Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München: Ernst Reinhardt.

Häussler, A. (2015). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis* (4. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.

Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Hobmair, H. (Hrsg.). (2013). *Pädagogik* (5. Aufl.). Köln: Bildungsverlag EINS.

Hurrelmann, K. & Bauer, U. (2015). *Einführung in die Sozialisationstheorie* (11. vollständig überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz.

Hurrelmann, K. & Timm, A. (2011). *Kinder Bildung Zukunft. Drei Wege aus der Krise*. Stuttgart: Klett Lerntraining.

JAKO-O. (n.d.). *Sanduhren-Set JAKO-O 2-teilig*. Zugriff am 07.05.2019 unter https://www.jako-o.com/de_CH/sanduhren-set-jako-o-2-teilig--067131?erid=EAlalQob-ChMlnP2xo4z94QIVgoxRCh1oUglGEAQYASABEg-KamPD_BwE&exactc=733b56eaa0ac21ab43196a3ff1cee5bf&keyword=&gclid=EAlalQob-ChMlnP2xo4z94QIVgoxRCh1oUglGEAQYASABEgKamPD_BwE

Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt. (2019). *Angebote der Regelschule*. Zugriff am 15.04.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/angebote_der_regelschule/therapien.html

Kasten, H. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte*. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.

Kohler, J., Unterassner, A. & Wieser, S. (2016). Integrative Logopädie im Berufsvorbereitungsjahr. Ergebnisse einer qualitativen Einzelfallstudie über einen stotternd sprechenden Jugendlichen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22, 6-11.

- Motsch, H.-J., Marks D.-K. & Ulrich, T. (2016). *Wortschatzsammler: evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (8., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Omer, H. & Streit, P. (2018). *Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Petermann, F., Döpfner, M. & Görtz-Dorten, A. (2016a). *Aggressiv-oppositionelles Verhalten im Kindesalter* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Döpfner, M. & Görtz-Dorten, A. (2016b). *Ratgeber aggressives und oppositionelles Verhalten bei Kindern. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Koglin, U., Natzke, H. & von Marées, N. (2013). *Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Programm zu Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen 2.*, überarbeitete Auflage. Göttingen: Hogrefe.
- pixabay. (2016). *Emotionen*. Zugriff am 07.05.2019 unter <https://pixabay.com/de/photos/smilies-emotionen-w%C3%BCtend-ball-2912641/>
- pixabay. (2016). *Emotionen*. Zugriff am 09.05.2019 unter <https://pixabay.com/de/photos/gl%C3%BCcklich-l%C3%A4chelnd-junge-kind-1720748/>
- pxhere. (2017). *Junge backen*. Zugriff am 07.05.2019 unter <https://pxhere.com/de/photo/1202784>
- Rieser, R. (2015). *Spracherwerbsstörungen im Kleinkindalter. Grundlagen - Früherfassung. Logopädische Frühtherapie - Therapieverläufe*. Zürich und Rorschach: SAL.
- Rogge, J. (2017). *Das neue Kinder brauchen Grenzen* (11., vollständig überarbeitete Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Samac, K., Prenner, M. & Schwetz, H. (2014). *Die Bachelorarbeit an Universität und Fachhochschule* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wien: Facultas.
- Schirmer, B. (2011). *Herausforderndes Verhalten in der KiTa. Zappelphilipp, Trotzkopf & Co*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schmidt-Traub, S. (2015). *Kinder liebevoll und konsequent erziehen. Ein Ratgeber für Eltern und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.

Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.). Berlin: Springer.

SPORT-THIEME. (n.d.). *Time Timer Original*. Zugriff am 07.05.2019 unter https://www.sport-thieme.ch/Leichtathletik/Stoppuhren/art=1231029?pe=w9_o9_googlech_gshopping&gclid=EAlalQob-ChMljMXA9ov94QIV4SnTCh2g_QOHEAQYBCABEgKFrVD_BwE

Stauffer, S. (2005). *Erziehen – Kein Spiel ohne Grenzen. Klare Verhältnisse im Alltag mit Kindern*. Zürich: WEKA.

Träbert, D. (2012). *Disziplin, Respekt und gute Noten. Erfolgreiche Schüler brauchen klare Erwachsene*. Weinheim und Basel: Beltz.

Trapmann, H. & Rotthaus, W. (2013). *Auffälliges Verhalten im Kindesalter. Handbuch für Eltern und Erzieher. Band 1* (12. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.

Weigl, I. & Reddemann–Tschakner, M. (2009). *HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (2. vollst. überarb. Aufl.). Stuttgart: Thieme.

Wember, F. B., Stein, R. & Heimlich, U. (2014). *Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Wimmer, A. (2012). *Wütend, bockig und rotzfrech*. Zugriff am 02.05.2019 unter <https://www.medizinpopulaer.at/archiv/gesellschaft-familie/details/article/wuetend-bockig-und-rotzfrech.html>

Zollinger, B. (Hrsg.). (2014). *Frühe Spracherwerbsstörungen. Kleine Kinder verstehen und Eltern begleiten*. Bern: Haupt.

1 Anhang

1.1 Interviewleitfaden

EINSTIEG

„**Uns Vorstellen**“: Sagen, wo wir Praktika gemacht haben.

In unseren Praktika kam es zu einigen Situationen, in welchen wir mit *herausforderndem* Verhalten konfrontiert wurden. Es gibt fast keine Literatur zum Umgang mit diesem Thema in der Logopädie, obwohl es sehr viele Logopädinnen betrifft, sei es in der Regelschule, im Frühbereich oder auch in Sonderschulen. Aus diesem Grund kam uns die Idee, unsere Bachelorarbeit darüber zu schreiben.

→ Möchten Sie noch etwas zu Ihrer Person erzählen?

Wir haben Ihnen per Mail die Fragen geschickt und auch unser bisheriges Vorgehen geschildert. Haben Sie **noch Fragen** dazu?

Formalitäten: Einverständniserklärung erläutern und unterschreiben (evtl. kopieren)

Ziel: Möglichst konkrete Handlungsanweisungen bei externalisierendem Verhalten in der Logopädie zu sammeln (bewährte Tipps und Tricks).

INTERVIEW:

Allgemeine Fragen, um Ihre Tätigkeit besser zu verstehen:

- **Weshalb haben Sie sich dazu entschieden, mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten zu arbeiten?**
 - Was interessiert Sie daran besonders?
 - Sonnen - / Schattenseiten?
- **Welche Verhaltensauffälligkeiten kommen in Ihrer logopädischen Praxis am meisten vor?**

Nun schildern wir Ihnen unsere Beispiele, zuerst zu hyperkinetischem, dann zu oppositionellem und zum Schluss noch zu aggressivem Verhalten. Wir möchten wissen, wie Sie in dieser Situation reagieren würden oder ob Sie bereits ähnliche Situationen erlebt haben.

Hyperkinetisches Verhalten

Die Logopädin versucht dem achtjährigen Tim die nächste Aufgabe zu erklären. Tim sitzt ihr zwar gegenüber auf dem Stuhl, aber während sie erklärt, schaut das Kind an das Regal neben dem Tisch und spricht ihr dazwischen: „Was ist das dort oben?“ oder „Spielen wir mit dem Krokodil?“ Sie kann nicht zu Ende erklären und muss Tim immer wieder ermahnen zuzuhören. Ab und zu schaut Tim die Logopädin kurz an, wippt dabei aber immer wieder mit dem Stuhl. Hat sie es endlich geschafft die Aufgabe zu erklären, beginnt Tim kurz mit der Aufgabe, steht dann aber plötzlich auf und geht zum Bücherregal. Weil er so abrupt aufsteht, fällt der Stuhl um. Tim kann keine zwei Minuten ruhig und konzentriert die Aufgabe lösen.

- **Wie würden Sie reagieren?**
- **Welche schwierigen Situationen erleben Sie in der Logopädie mit Kindern mit ADHS? Können Sie konkrete Beispiele nennen?**
 - z.B. Probleme bei der Durchführung von logopädischer Diagnostik
- **Fördern Sie bei Kindern mit Hyperkinetik eher körperliche oder ruhige Aktivitäten in der Logopädie? Was spricht für was?**

Mögliche Unterfragen:

- **Welche Tricks haben sich in den oben beschriebenen Situationen bewährt?**
- **Wie unterstützen Sie die Aufmerksamkeitsfokussierung?**
 - ... die Selbststeuerung?
 - ... die Ausdauer?
- **Selbstinstruktionstraining erklären, anschliessend fragen: Haben Sie so etwas schon mal angewendet?**
 - Wenn ja: Wie haben Sie es umgesetzt?
 - Welche Wirkung hatte es?

- **Das Kind kann auch nach eigenen Lösungen gefragt werden: Welche Erfahrung haben Sie damit gemacht?**

Oppositionelles Verhalten

In der Logopädie bei Frau R. gehört es dazu, nach einem Spiel, einer Bastelarbeit oder einer anderen Sequenz, alles wegzuräumen. Die Kinder und die Logopädin erledigen dies jeweils gemeinsam und helfen sich gegenseitig. Diese Regel lernen die Kinder schon zu Beginn der Therapie bei Frau R. kennen. Die sechsjährige Anna weigert sich seit einigen Wochen heftig, nach einer Übung die verwendeten Materialien zu versorgen. Dabei wehrt sie sich so heftig dagegen, dass sie einen roten Kopf bekommt, auf dem Boden herumstampft, herumschreit, weint oder nach Hause gehen will. Sie versucht, durch diese Trotzreaktionen das Aufräumen umgehen zu können. Das Verhalten führt zu Diskussionen zwischen Kind und Therapeutin, welche mittlerweile einen grossen Teil der Lektion ausmachen und die sprachlichen Ziele in den Hintergrund rücken.

- **Wie würden Sie reagieren?**
- **Welche schwierigen Situationen erleben Sie in der Logopädie mit Kindern mit oppositionellem Verhalten? Können Sie konkrete Beispiele nennen?**
(z.B. Probleme bei der Durchführung von logopädischer Diagnostik)

Mögliche Unterfragen:

- **Was machen Sie mit Kindern, die sich generell weigern, mitzuarbeiten?**
- **Eine Massnahme ist es in der Theorie, das Kind zu loben, wenn es Regeln und Aufforderungen befolgt. Machen Sie das auch?**
- **Wie loben Sie das Kind?**
- **Arbeiten Sie mit einem Belohnungssystem? (z.B. einen Verstärkerplan: wenn Kind diskussions- und widerstandslos etwas macht, bei dem es normalerweise ein „Theater“ macht, erhält das Kind einen Punkt und wird z.B. bei zehn Punkten belohnt (z.B. Freund/in in Therapie einladen))**

Aggressives Verhalten

Der vierjährige Fabio besucht die logopädische Frühtherapie, in welcher zu einem Grossteil über das therapeutische Spiel gearbeitet wird. Fabio spielt am liebsten mit Autos, welche

andauernd kollidieren, mit der Briobahn oder mit Bauklötzen. Sobald die Logopädin beginnt, selbst einen Turm zu bauen oder Schienen zusammenzusetzen, wird Fabio wütend und zerstört ihr Werk sofort. Manchmal wirft er die Spielzeuge durch das Zimmer oder schlägt die Therapeutin damit.

- **Wie würden Sie reagieren?**
- **Welche schwierigen Situationen erleben Sie in der Logopädie mit Kindern mit aggressivem Verhalten? Können Sie konkrete Beispiele nennen?**

Mögliche Unterfragen:

- **Wurden Sie auch schon tätlich angegriffen? Wie reagieren Sie? Was ist die Weisung?**
- **Wenden Sie die Konsequenz *Ausschluss aus der Situation* an? Wie lässt sich das im zum Teil kleinen Logopädie-Zimmer umsetzen? Was tun Sie, wenn das Kind sehr lange nicht zurückkommt? (Bsp: Kind darf nicht mehr mit-spielen, es darf aber dann zurückkommen, wenn es wieder bereit ist und sich an die Regeln halten kann.)**
- **Wie lassen Sie das Kind einen Fehler wiedergutmachen? (Z.B. eine Zeichnung, sich entschuldigen etc.)**
- **Entzug von Privilegien: Wie setzen Sie das um? (dem Kind Spielzeug wegnehmen, wenn es sich aggressiv verhält)**
- **Wie lassen Sie die Kinder die Aggression abreagieren? (z.B. Boxsack)**
- **Welche Unterschiede sehen Sie zwischen der Reaktion auf oppositionelles Trotzverhalten und aggressives Verhalten?**

Wir haben die Verhaltensauffälligkeiten in diese drei Gruppen eingeteilt. Wie würden Sie die Gruppierung vornehmen? Welche Gruppen würden Sie noch anfügen, die z.B. in der Praxis häufig vorkommen?

Allgemeine Fragen (optional):

- **Welche Auffälligkeiten erleben Sie als am störendsten (um an den sprachlichen Zielen zu arbeiten)? Weshalb?**
- **Gibt es sprachliche Auffälligkeiten, welche bei Kindern mit Verhaltensstörungen häufiger auftreten?**
- **Wie gehen Sie damit um, wenn durch das schwierige Verhalten kaum an logopädischen Zielen gearbeitet werden kann?**

- Mussten/ duften Sie auch schon Kinder wegen ihrem schwierigen Verhalten von der Logopädie ausschliessen?
- **Worin liegen die grössten Unterschiede zwischen Regelschulkindern und Sonderschulkindern (= Schule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten)?**
- **Woher haben Sie Ihr Wissen zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten? (Bücher, interne Weiterbildungen, selbst angeeignet)**
 - empfehlenswerte Literatur?
 - Welches *Wissen* hat Ihnen am meisten weitergeholfen?
- **Häufigkeit in Logopädie: Wie ist die Verteilung unter den Geschlechtern (Mädchen bzw. Jungen)?**
- **Inwiefern macht ein Gruppensetting bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten Sinn?**
- **Wir haben vor, ein Merkblatt mit den wichtigsten Tipps und Tricks bei externalisierendem Verhalten zu erstellen. Was wäre aus Ihrer Sicht wichtig zu beachten? Was hätte Ihnen geholfen/ würde Ihnen helfen?**

Schlussfragen

- **Kommt Ihnen zum Abschluss noch ein weiteres prägendes Ereignis in Zusammenhang mit einem schwierigen Verhalten in den Sinn? Zum Beispiel eines, aus dem Sie selbst viel gelernt haben?**
- **Was würden Sie Logopädinnen, die mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten arbeiten, anraten?**
 - bewährteste Hilfestellungen?
- **Gibt es etwas, was Sie noch sagen möchten?**

SCHLUSS

- Protokoll: Schicken wir nochmals zur Durchsicht, sobald wir es überarbeitet haben.
- fertige Arbeit: Können wir Ihnen gerne zusenden.
- Dank: Karte und kleines Geschenk

1.2 Interviewprotokoll B.F.

***Hinweis:** Die (aus zeitlichen Gründen) nicht gestellten Fragen, werden im Protokoll nicht aufgeführt, um die Leserfreundlichkeit zu erhöhen. Der komplette Interviewleitfaden mit allen Fragen befindet sich auf Seite 51 ff. im Anhang.*

EINSTIEG

Möchten Sie noch etwas zu Ihrer Person erzählen?

Antwort: B. kommt aus Deutschland, zuerst an Sprachheilschule mit Kindern ohne Verhaltensauffälligkeiten gearbeitet, später Schule für Lernbehinderte mit Verhaltensproblemen → Logopädische Ziele rückten schon damals in den Hintergrund, dann Umzug in die Schweiz.

Wir haben Ihnen per Mail die Fragen geschickt und auch unser bisheriges Vorgehen geschildert. Haben Sie noch Fragen dazu?

Antwort: B. hat ihre Arbeit wiedererkannt in unserer Beschreibung/unseren Beispielen.

INTERVIEW

Allgemeine Fragen, um Ihre Tätigkeit besser zu verstehen:

Weshalb haben Sie sich dazu entschieden, mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten zu arbeiten?

Antwort: B. hat sich nicht wirklich dazu entschieden, Stelle war interessant → es war nicht ihr Wunsch: „Ich will mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten arbeiten“ → das gute Therapeuten-Team war ein wichtiger Faktor. Einstellung: „Es kann ja nicht so schlimm sein“, erste zwei Jahre waren aber sehr herausfordernd. B. hat sich überlegt, wieder aufzuhören - „ganz schlimm, Kinder wollten nicht mehr kommen, liefen manchmal schreiend heraus“ - „das Gefühl, alles, was ich vorher gemacht und gelernt habe, kann ich nicht anwenden“

Momentane Phase: spannende Arbeit, aber auch Neuorientierung kommt in Frage, in anderem Bereich als Logopädin zu arbeiten.

Was hat sich verändert in den zwei Jahren?

Antwort:

- nicht mit Kopf durch die Wand gehen wollen
- viel mehr auf Kinder eingehen
- man muss viel mehr über das Kind wissen
- Stundenziele nicht so konkret im Voraus festlegen (flexibler sein)
- nicht nur am Tisch arbeiten, sondern viel handlungsorientiertes Arbeiten (kochen, backen, basteln, etc.)

- **Was interessiert Sie daran besonders?**

Antwort: Jedes Kind ist anders, auf jedes Kind individuell eingehen – sie vermutet, dass man noch individueller auf Kinder eingehen muss als an der Regelschule: das Verhalten liegt im Vordergrund, man macht kleinere Schritte, man muss sich immer überlegen: Was kann das Kind? Was haben wir zusammen geschafft?

- **Sonnen - / Schattenseiten?**

Antwort:

Sonnenseiten:

- Emotionale Arbeit – Beziehung ist Basis für alles (noch mehr als an der Regelschule) B. hat alle Kinder zwei Mal wöchentlich in der Therapie, damit eine tragfähige Beziehung aufgebaut werden kann.
- Freude an kleinen Fortschritten, als Person sehr involviert, sehr nahe und persönliche Arbeit, sehr intensiv

Schattenseiten:

- Stagnation: Das Verhalten ist manchmal so schwierig, dass keine logopädische Arbeit mehr gemacht werden kann.
- Eltern/Lehrpersonen sagen aber: Kind braucht Logopädie dringend – Therapeutin: „Ich weiss, aber es geht nicht“
- Schwierige Umweltbedingungen, wenn Kind z.B. im Heim ist – familiäre Hintergründe kann man nicht ändern - Gewalt, tragische Geschichten, macht Arbeit sehr belastend.

Welche Verhaltensauffälligkeiten kommen bei Ihnen in der Logopädie am meisten vor?

Antwort: Alle Kinder zeigen oppositionelles Verhalten und ADHS (fünf von neun Kindern haben ADHS).

Nun schildern wir Ihnen unsere Beispiele, zuerst zu hyperkinetischem, dann zu oppositionellem und zum Schluss noch zu aggressivem Verhalten. Wir möchten wissen, wie Sie in dieser Situation reagieren würden oder ob Sie bereits ähnliche Situationen erlebt haben.

Hyperkinetisches Verhalten

Die Logopädin versucht dem achtjährigen Tim die nächste Aufgabe zu erklären. Tim sitzt ihr zwar gegenüber auf dem Stuhl, aber während sie erklärt, schaut das Kind an das Regal neben dem Tisch und spricht ihr dazwischen: „Was ist das dort oben?“ oder „Spielen wir mit dem Krokodil?“ Sie kann nicht zu Ende erklären und muss Tim immer wieder ermahnen zuzuhören. Ab und zu schaut Tim die Logopädin kurz an, wippt dabei aber immer wieder mit dem Stuhl. Hat sie es endlich geschafft die Aufgabe zu erklären, beginnt Tim kurz mit der Aufgabe, steht dann aber plötzlich auf und geht zum Bücherregal. Weil er so abrupt aufsteht, fällt der Stuhl um. Tim kann keine zwei Minuten ruhig und konzentriert die Aufgabe lösen.

Antwort: Sehr passendes Beispiel, begegnet ihr sehr häufig.

Wie würden Sie reagieren?

Antwort:

- „Ich würde es gar nicht in diese Situation bringen“, denn: am Tisch sitzen, verbal eine Aufforderung formuliert bekommen – genau das können die Kinder eben nicht (Probleme mit auditiver Wahrnehmung und Aufmerksamkeit)
- Man muss sich immer fragen: Was ist das für eine Aufgabe? *Motiviert* die Aufgabe das Kind überhaupt? → Aufgabe muss sehr motivierend sein für das Kind, sonst reagieren sie teils massiv „Nein, mach ich nicht – ich geh raus, nach Hause.“
→ Motivation ist alles! – so werden die Verhaltensauffälligkeiten kleiner.

Was sonst noch zu dieser Thematik erwähnt wurde:

- B. gerät aber trotzdem in diese Situation: Ein reizarmer Raum und ein leerer Tisch helfen, dass die Kinder nicht zu viele attraktive Dinge sehen. Regale mit Spielzeugen, wie im Zentrum für kleine Kinder in Winterthur, sind schwierig. Spiel ist bei ihr nicht das Hauptthema. Spiele sind im Vorraum und werden nur am Ende in der Spielzeit geholt. Zwei bis drei Spiele zur Auswahl geben.
- Bessere Alternativen als am Tisch: Wie schaffe ich es überhaupt, dass ich Motivation gewinne? → Oft in Küche, hoher Reiz, Produkt kommt raus – dürfen sie mitnehmen, ADHS Kinder werden in solchen Situationen ganz ruhig: Sie haben ein Ziel, wollen etwas erreichen (Eine von zwei Stunden pro Woche macht B. meistens HOT)

- Zum HOT-Ansatz: Ansatz ist super (hatte eine Weiterbildung bei Frau Reddemann -Tschaikner)
- Begeistert vom Ansatz, aber: Nicht alle Kinder wollen ausschneiden und aufkleben (motorische Probleme, zu anstrengend, sie wollen nicht) → im Voraus ausschneiden und so allfällige Schwierigkeiten im Voraus beseitigen (ob das gut ist oder nicht, ist fragwürdig, meint B.). Handlungsphasen funktionieren gut, Handlung sprachlich nochmals begleiten geht nur mit Belohnungssystemen/Abmachungen (sie haben Handlung ja schon gemacht - macht für sie wenig Sinn, auch Abstraktionsprobleme), Phase 5 erreicht man nicht immer, v.a. für Kinder mit ADHS super Ansatz.
- **Visualisieren Sie auch anhand von Fotos, wer wann führt? (Logopädin sagt, was man macht versus Kind darf wählen)**
Antwort: Ja, Bilder aus Internet: Spielszene und Bild für „Arbeit“ wechseln sich ab, vor allem bei Kindern, die Schwierigkeiten haben, wenn Logopädin führt. Meistens am Schluss: 10 Minuten Wunschzeit, bei HOT-Stunde fällt Spielzeit weg.
- **Braucht es bei jedem Kind diese Visualisierung?**
Antwort: B. visualisiert zwar fast immer die Aufgaben, aber nicht immer den Ablauf.
- **Visualisieren Sie bei oppositionellem Verhalten und ADHS?**
Antwort: Bei beiden: Oppositionelle Kinder sind in der Entwicklung sehr autonomiebedürftig.

Welche schwierigen Situationen erleben Sie in der Logopädie mit Kindern mit ADHS? Können Sie konkrete Beispiele nennen? Zum Beispiel Probleme bei der Durchführung von logopädischer Diagnostik?

Antwort:

- Nicht bei allen Kindern durchführbar, weil sie verweigern, mitzumachen.
- Diagnostik muss man fast machen, aber man kann nicht immer alles mit Zahlen belegen (viel Beobachtung, wenig standardisierte Verfahren).
- Erfahrungen zu einzelnen Logopädie-Diagnostik-Materialien:
Hamburger Schreibprobe: Über ein paar Lektionen verteilen – funktioniert ziemlich gut
Screeniks Lilli Wagner: (Screening für alle sprachlichen Ebenen), ist sehr kurz, PC motiviert Kinder sehr (ist nicht fundiert) vier bis sieben Jahre

SET: In Teilen testen – man kann sich auf ein, zwei Tests beschränken und diese auf mehrere Stunden verteilen

Zürcher Lesetest: geht einigermaßen

- Was wirklich nicht geht: Kinder, die lesen und schreiben verweigern; mit denen kann man keinen Test durchführen – sie verweigern.
- Grundsätzlich: mündliche Tests einfacher durchführbar als schriftliche
- In Berichten beschreibend formulieren, trotzdem Diagnosen stellen.

Konkrete Hilfestellungen während Diagnostik:

- Situation so angenehm wie möglich gestalten.
- Erklären, dass dies keine schulische Prüfungssituation ist.
- Gut erklären, dass man schauen möchte, was das Kind schon *kann* und was es noch lernen muss.
- Ausprobieren! Man wird manchmal auch von den Kindern überrascht - Tests sind wichtig, deshalb nicht zu tief stapeln und Kindern etwas zutrauen.

Unterfragen:

Welche Tricks haben sich in den oben beschriebenen Situationen bewährt?

Antwort:

- Immer gleiche Abläufe, Automatisierungen helfen Diskussionen/ Machtkämpfe zu vermeiden. Es ist dann einfach so, dass dies viel Arbeit erspart.
→ Kind hinterfragt nicht mehr alles, „nachher ist ja Spielzeit, ich mache das jetzt einfach“. Auch Zusammenarbeit mit Wohngruppen und Lehrpersonen: Regeln sind überall gleich, das macht es für das Kind einfacher. B. kann darauf Bezug nehmen: „Es gilt dasselbe wie in der Schule...“
- Konsequent sein: Nicht mal was erlauben, immer genau gleich, immer dasselbe abmachen, erlauben, aushandeln (Abmachungen einhalten! Z.B. die versprochene Spielzeit nicht vergessen) → „konsequent, konsequent!“ (Nicht immer einfach, sich abgrenzen zu: „das arme Kind, das hat es auch schwer“)

Wie unterstützen Sie die Aufmerksamkeitsfokussierung?

Antwort:

- Verhaltenstherapeutisch: Sehr oft anhand von Belohnungssystemen, viele Abmachungen: Institution arbeitet lösungsorientiert, das heisst, ganze Institution arbeitet mit Kindern anhand von Zielen, welche sie erreichen können.
- Beispiel für ein logopädisches Ziel: „L., 10 Jahre, kognitive Einschränkung: „die Wörter vom ersten Kasten des Karteikästchens lesen können“ - wenn sie das schafft, dann erhält sie eine Belohnung: Ziel und Belohnung werden visualisiert: Bild mit Karteikasten (= Ziel) und Bild mit Kuchen (= Belohnung) – sie darf in Logo Kuchen backen). Nicht alle Kinder brauchen eine grosse Belohnung.
- Manche Kinder (vor allem jüngere Kinder) brauchen kleinere Zwischenziele, weil sie einen grösseren zeitlichen Rahmen nicht abschätzen können. Dann braucht es in der Lektion/ Woche eine Belohnung. Zum Beispiel „zwei mundmotorische Übungen pro Stunde mitmachen – dann gibt es zwei Kleberli - das gibt pro Woche vier Kleberli – dann gibt es zwei Pokémon-Karten)
→ Also auch materielle Belohnungen sind Realität.
- Auch Kind darf Vorschläge bringen (ist manchmal etwas schwierig, weil Vorschläge wie „Europapark, Kino, etc.“ gemacht werden).
- Schwierigkeit in der Logopädie im Vergleich zu anderen Therapien: Logopädie ist die „schulnahste“ Therapie – anders bei Psychomotoriktherapie (Kinder dürfen viel wünschen) und Ergotherapie, weil viel handlungsorientiert gearbeitet wird. Mundmotorik – an Sachen dran bleiben (genau das ist schwierig). Schreiben, Lesen ist sehr schulnah – Kind verknüpft damit viele negative Erfahrungen und Misserfolge von der Schule her. → Deshalb arbeitet v.a. Logopädin mit Belohnungssystem (andere Therapien eher nicht).
- Grosser Nachteil am Belohnungssystem: Wo ist die intrinsische Motivation, die man ja unbedingt haben will?
- B. ist auch schon davon weggekommen – machte aber negative Erfahrungen für Kinder und Logopädin. Kinder kamen wieder in das Verweigerungsmuster hinein. Manchmal funktioniert es auch, dann muss man das Kind nicht mehr für jede gelesene Seite belohnen.
„Es ist ein sehr erfolgreiches System. Ich würde sagen, ohne das [Belohnungssystem, Anm. d. Verf.] könnte ich nicht bestehen.“

Selbstinstruktionstraining erklären, anschliessend fragen: Haben Sie so etwas schon mal angewendet?

Antwort: Viele Kinder sind wahrscheinlich damit überfordert.

Wenn ja: Wie haben Sie es umgesetzt?

Antwort: Mal etwas mit einem Bären (Bär/Papagei sagt immer: Das muss ich machen. Ich mache mir einen Plan. Kenne ich etwas Ähnliches?) Buch: „Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern“ thematisiert die Selbstinstruktion.

Welche Wirkung hatte es?

Antwort:

- Etwas zu schwierig, Kinder schaffen das nicht. Besser sind Piktogramme (für fünf Minuten Zeit, acht verschiedene Bilder) Kind macht das aber nicht alleine – sondern muss von Logopädin begleitet werden (Aufgabe genau anschauen = Bild von zwei Augen/ zuhören, was gemacht werden muss = Bild von einem Ohr/ genau Arbeiten = Biene/ Timer = zeigt Dauer, hier: fünf Minuten alleine arbeiten, langsam = Schnecke
- Selbstinstruktion sicher gut, aber schwierig, wenn Kinder kognitive Schwierigkeiten haben
- Auch hier: Motivation muss von der Aufgabe kommen - der Wunsch muss da sein: „Ich will diese Aufgabe lösen“. Dieser ist häufig nicht vorhanden → deshalb ist die Selbstinstruktion nicht wirklich ein Thema für das Kind und es macht es nicht von sich aus.

Oppositionelles Verhalten

In der Logopädie bei Frau R. gehört es dazu, nach einem Spiel, einer Bastelarbeit oder einer anderen Sequenz, alles wegzuräumen. Die Kinder und die Logopädin erledigen dies jeweils gemeinsam und helfen sich gegenseitig. Diese Regel lernen die Kinder schon zu Beginn der Therapie bei Frau R. kennen. Die sechsjährige Anna weigert sich seit einigen Wochen heftig, nach einer Übung die verwendeten Materialien zu versorgen. Dabei wehrt sie sich so heftig dagegen, dass sie einen roten Kopf bekommt, auf dem Boden herumstampft, herumschreit, weint oder nach Hause gehen will. Sie versucht, durch diese Trotzreaktionen das Aufräumen umgehen zu können. Das Verhalten führt zu Diskussionen zwischen Kind und Therapeutin, welche mittlerweile einen grossen Teil der Lektion ausmachen und die sprachlichen Ziele in den Hintergrund rücken.

Wie würden Sie reagieren?

Antwort:

- Im Beispiel würde B. sich fragen: Ist es mir total wichtig, dass das Kind aufräumt?
- Wenn es mir wichtig ist, dann muss ich schon vorher mit dem Kind darüber sprechen: „Du möchtest ja heute basteln. Dann werden am Schluss viele Dinge auf dem Tisch liegen und du weißt, dass das Aufräumen dann dazu gehört.“
- Ist die Grundmotivation für das Kind da? Aus verschiedenen Gründen kommen die Kinder nicht aus diesem Verhalten raus, sie machen das nicht, um uns zu ärgern – das muss man akzeptieren.
- So hat sie auch schon auf ähnliche Situationen reagiert: Selbst anfangen, aufzuräumen. Kind macht häufig einfach mit.
- Nicht in die Konfrontation gehen. Machtkämpfe vermeiden (bei entwicklungsverzögerten Kindern in der Trotzphase bringt das nichts).
- Dem Kind entgegenkommen. Testen, was denn geht, z.B. Kind muss nur zwei Sachen aufräumen anstatt alles oder: bei manchen Kindern kann man aber auch darauf bestehen und es funktioniert dann auch. Dies funktioniert aber nicht bei allen Kindern.
- Wenn es wirklich nicht funktioniert: selbst aufräumen und klar kommunizieren: „Du schaffst das heute nicht, das ist schade, ich mach das jetzt heute für dich. Ich möchte aber, dass wir es nächste Woche noch einmal probieren.“
- Sich einfach immer fragen: Was ist mir wichtig? Abwaschen und Aufräumen ist meist nicht Hauptthema der Stunde. Man darf sich nicht immer von solchen Kleinigkeiten aufhalten lassen, sonst kommt man zu nichts.

Welche schwierigen Situationen erleben Sie in der Logopädie mit Kindern mit oppositionellem Verhalten? Können Sie konkrete Beispiele nennen? (z.B. Probleme bei der Durchführung von logopädischer Diagnostik)

Antwort:

Kind mit ADHS kommt rein und möchte sofort in Handlung einsteigen. Es ist kein Gespräch mehr möglich, Kind möchte direkt beginnen mit Handlung (Experimente, etc.). Sprachliche Vertiefung (man muss sich darüber unterhalten), wird auch von Logopädin erwartet, sonst ist es gar nicht Logopädie, sondern nur Beschäftigung → Probleme mit Berufsidentität! Bei diesem Kind hört sie auf den Sommer mit Logopädie auf, weil bereits

alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden und praktisch gar nicht mehr an Sprache gearbeitet werden kann.

Unterfragen:

Was machen Sie mit Kindern, die sich generell weigern, mitzuarbeiten?

Antwort:

- Wenn Kind logopädischen Inhalt nicht machen möchte: Auswahl geben, Blatt vorbereiten und Auswahl geben mit beispielsweise fünf Aufgaben: du darfst dir drei von fünf Aufgaben auswählen.
- Handlungsorientierung, Handlungsorientierung, Handlungsorientierung! So kommt es nicht in Situationen, welche das Kind von der Schule her als negativ kennt.
- Kind möglichst gar nicht in diese Situation kommen lassen, ansonsten wieder mit Belohnungssystem arbeiten.

Arbeiten Sie mit einem Belohnungssystem? (zum Beispiel einen Verstärkerplan: wenn Kind diskussions- und widerstandslos etwas macht, bei dem es normalerweise ein „Theater“ macht, erhält das Kind einen Punkt und wird beispielsweise bei zehn Punkten belohnt: z.B. FreundIn in Therapie einladen)

Antwort: Ja (oben schon ausführlich beschrieben).

Aggressives Verhalten

Der vierjährige Fabio besucht die logopädische Frühtherapie, in welcher zu einem Grossteil über das therapeutische Spiel gearbeitet wird. Fabio spielt am liebsten mit Autos, welche andauernd kollidieren, mit der Briobahn oder mit Bauklötzen. Sobald die Logopädin beginnt, selbst einen Turm zu bauen oder Schienen zusammenzusetzen, wird Fabio wütend und zerstört ihr Werk sofort. Manchmal wirft er die Spielzeuge durch das Zimmer oder schlägt die Therapeutin damit.

Wie würden Sie reagieren?

Antwort:

- Aggressives Verhalten kommt bei B. in der Logopädie durch die sehr vertrauensvolle 1:1-Beziehung fast nicht vor.

Welche schwierigen Situationen erleben Sie in der Logopädie mit Kindern mit aggressivem Verhalten? Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Antwort:

- Einziges Beispiel ist verbale Aggressivität: Letzte Woche kam Kind rein und sagte, dass es „hässig“ auf B. sei, ohne dass B. etwas gemacht hat. Später im Austausch mit einer Kollegin verstand B.: Kind ist böse auf Mutter, weil sie das Kind verlassen hat (Mutter war an diesem Wochenende da und ging dann wieder weg). Kind übertrug Situation von zu Hause auf die Schule, da B. auch teilweise da ist und dann wieder nicht, aufgrund der zwei Lektionen pro Woche. – Übertragung (Kinder in psychisch instabilen Situationen zeigen manchmal aggressives Verhalten)
- Grundsätzlich: Es trifft jeden, wenn das Kind einen ablehnt, das kann man nicht einfach wegstecken.
- Immer wichtig, um „richtig“ zu reagieren und sich abzugrenzen: Ursachen herausfinden! Dann kennt man Situation und man muss versuchen, sich selbst zu bleiben (sich nicht auf die Inszenierung der Kinder einlassen und sie trotzdem lieben) → Situation positiv überschreiben
(Buch: Marianne Herzog Bilderbuch mit Kind zusammen thematisieren: „Wenn die Echse auf dem Thron sitzt“: Verstand ist wie ausgeschaltet, es „macht“ mit dem Kind)

Unterfragen:

(Diese Unterfragen wurden im Interview aus zeitlichen Gründen nicht gestellt.)

Wir haben die Verhaltensauffälligkeiten in diese drei Gruppen eingeteilt. Wie würden Sie die Gruppierung vornehmen? Welche Gruppen würden Sie noch anfügen, die in der Praxis häufig vorkommen?

Antwort:

- B. hat aggressives Verhalten noch kaum erlebt bisher. Erste beiden Kategorien sind ihr täglich Brot, sinnvolle Unterteilung.
- Tipp an uns: Frage nach den Ursachen evtl. nicht ganz weglassen, ist vor allem beim aggressiven Verhalten wichtig, um zu wissen, wie man darauf reagieren soll.
- Was sie bei uns nicht gefunden hat, ist: der „Umgang mit Anforderungen“ - bei Kindern, die Probleme haben, mit Anforderungen umzugehen. Diese Kinder haben kein ADHS, sind nicht oppositionell, haben aber Mühe, an Sachen dran zu bleiben und zu üben, weil sie traumatisiert sind. Sie haben auch Lernbehinderungen / kognitive

Beeinträchtigungen: etwa drei von neun Kindern (Intelligenztest kann man nicht machen, da die Kinder nicht mitmachen)

Allgemeine Fragen (optional):

Welche Auffälligkeiten erleben Sie als am störendsten (um an den sprachlichen Zielen zu arbeiten)? Weshalb?

Antwort: Aggressiv kennt sie nicht, schwer abzustufen: „Am störendsten ist, denke ich, beim ADHS, dass die Kinder nicht üben. Das gehört zum Erscheinungsbild eines ADHS-Kindes: an etwas dranbleiben, etwas üben und das ist ja eigentlich das, womit wir unsere Fortschritte dokumentieren. Also ist es eigentlich das Ureigenste von Logopädie, dass du an einer Aufgabe mal dran bist und das übst. Damit haben aber die meisten Kinder ihre Schwierigkeiten. Die wollen nicht üben, die wollen nicht immer das Gleiche üben. Und das finde ich am Schwierigsten. Und dann, die Fortschritte sichtbar machen – was machst du denn mit einem Kind, das gar nicht übt? Das ist wirklich schwierig.“

Gibt es sprachliche Auffälligkeiten, welche bei Kindern mit Verhaltensstörungen häufiger auftreten?

Antwort:

- Leserechtschreibschwäche (LRS) fast bei jedem Kind: Sie haben ihre ersten zwei Schuljahre praktisch verpasst durch Verhaltensschwierigkeiten. Die Motivation war nicht da, das Verhalten hat alles überlagert.
- Wortschatzprobleme: Problem liegt in der Vertiefung. Ein Gegenstand weg, nächster Gegenstand auch weg, etc. wenig Wiederholung, Gegenstände werden nicht benannt, Merkfähigkeit ist auch Problem.
- Alle Materialien, welche in die Handlung gehen, machen Sinn (z.B. Wortschatzsammler nach Motsch, abgekürzte Form).
- Domino und Memory sind meist nicht so motivierend
- Viele Migrationskinder, Abgrenzung zu DaZ schwierig.

Wie gehen Sie damit um, wenn durch das schwierige Verhalten kaum an logopädischen Zielen gearbeitet werden kann?

Antwort: bereits beantwortet.

- **Mussten/Durften Sie auch schon Kinder wegen ihrem schwierigen Verhalten von der Logopädie ausschliessen?**

Antwort: Ja, bei Problemen mit Berufsidentität: siehe Beispiel oben.

**Worin liegen die grössten Unterschiede zwischen Regelschulkindern und Sonder-
schulkindern (= Schule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten)?**

Antwort: bereits beantwortet

**Woher haben Sie Ihr Wissen zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten (Bücher, in-
terne Weiterbildungen, selbst angeeignet)?**

Antwort: Weiterbildungen, selbst angeeignet, etc. B. besuchte eine Weiterbildung zu
ADHS in Logopädie. Sie hat sich schon gefreut, dass es endlich etwas in ihrem Aufgaben-
gebiet gibt. → Fazit: Es war für sie unbrauchbar, da nur anwendbar bei intakten Familien-
verhältnissen.

**Häufigkeit in Logopädie: Wie ist die Verteilung unter den Geschlechtern (Mädchen
bzw. Jungen)?**

Antwort: acht Jungen, ein Mädchen (Mädchen zeigen das anders)

Inwiefern macht ein Gruppensetting bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten Sinn?

Antwort: nur Einzelsetting

Schlussfragen:

Gibt es etwas, das Sie noch sagen möchten?

Antwort: Nein.

Sonstiges:

**Wenn Sie drei Tipps an Logopädinnen weitergeben könnten, die im Sommer an einer
Schule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten starten würden, welche wären die?**

Antwort:

1. Baue zunächst eine Beziehung zu dem Kind auf, so dass es gerne in die Logopädie kommt.
2. Stelle erst einmal keine hohen Anforderungen an das Kind. Positive Erlebnisse stehen im Vordergrund. Das Negative kennt es ja schon zu Genüge und es bringt dich nicht weiter.
3. Arbeite mit dem Kind an Themen, die es interessieren und bei denen es motiviert ist, mitzuarbeiten. Versuche so handlungsorientiert wie möglich zu arbeiten.

1.3 Interviewprotokoll R.T.

Hinweis: Die (aus zeitlichen Gründen) nicht gestellten Fragen, werden im Protokoll nicht aufgeführt, um die Leserfreundlichkeit zu erhöhen. Der komplette Interviewleitfaden mit allen Fragen befindet sich auf Seite 51 ff. im Anhang.

EINSTIEG

Möchten Sie noch etwas zu Ihrer Person erzählen?

Antwort: Werdegang: Kindergärtnerin, Familie: drei eigene Kinder, vor 18 Jahren HfH gestartet, zuerst HPS, nachher Volksschule, nachher suchte sie mehr Herausforderung an der Stiftung parallel zu Volksschule, danach nur noch Stiftung, von Kindergarten bis Oberstufe.

INTERVIEW

Allgemeine Fragen, um Ihre Tätigkeit besser zu verstehen:

Weshalb haben Sie sich dazu entschieden, mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten zu arbeiten?

Antwort: R. arbeitet gerne in breitem Feld, merkte sie schon an HPS → ganzheitliches Arbeiten und selbst herausgefordert werden, gefällt ihr. Es geht dann um mehr als nur Sprachbehinderung.

Welche Verhaltensauffälligkeiten kommen bei Ihnen in der Logopädie am meisten vor?

Antwort: Viele Kinder haben ein schwieriges Elternhaus (psychische Erkrankung der Eltern, Aufenthalt in Kinderheimen). ADHS und Bindungsstörungen / viele mit Migrationshintergrund, die sich nicht richtig in Schule integrieren konnten/ in Mittelstufe: Einige kommen von Sprachheilschule (wenn Verhaltensauffälligkeit grösser ist als Sprachstörung), Autismus-Spektrum-Störung (ASS), Lernstörungen, massive Sprachentwicklungsstörungen (SES) und ADHS, Psychosen, diffuse Störungen. (Klassengrösse: sechs bis sieben Schülerinnen und Schüler)

Junge, der nicht an Stiftung bleiben kann: sehr ich-bezogen, braucht engere Betreuung

(Klasse mit zwei bis drei Schülern) → zeigt hyperkinetisches und aggressives Verhalten (räumt Gestell ab, schlägt rein).

Nun schildern wir Ihnen unsere Beispiele, zuerst zu hyperkinetischem, dann zu oppositionellem und zum Schluss noch zu aggressivem Verhalten. Wir möchten wissen, wie Sie in dieser Situation reagieren würden oder ob Sie bereits ähnliche Situationen erlebt haben.

Hyperkinetisches Verhalten

Die Logopädin versucht dem achtjährigen Tim die nächste Aufgabe zu erklären. Tim sitzt ihr zwar gegenüber auf dem Stuhl, aber während sie erklärt, schaut das Kind an das Regal neben dem Tisch und spricht ihr dazwischen: „Was ist das dort oben?“ oder „Spielen wir mit dem Krokodil?“ Sie kann nicht zu Ende erklären und muss Tim immer wieder ermahnen, zuzuhören. Ab und zu schaut Tim die Logopädin kurz an, wippt dabei aber immer wieder mit dem Stuhl. Hat sie es endlich geschafft, die Aufgabe zu erklären, beginnt Tim kurz mit der Aufgabe, steht dann aber plötzlich auf und geht zum Bücherregal. Weil er so abrupt aufsteht, fällt der Stuhl um. Tim kann keine zwei Minuten ruhig und konzentriert die Aufgabe lösen.

Wie würden Sie reagieren?

Antwort:

- Möglichst ruhige Atmosphäre schaffen (Dinge wegräumen, Rollläden direkt neben dem Tisch schliessen)
- Wenig Reize auf dem Tisch
- Tischmatte, die eingrenzt → Grenzen schaffen
- Abmachungen treffen: „Zuerst machen wir das, was ich will und wenn wir noch Zeit haben, machen wir noch, was du willst.“ (Kinder merken, dass sie dranbleiben müssen, damit sie noch selbst ein Spiel wählen können. Das ist ihnen wichtig.) Ziel von R.: Kinder mit dem Gefühl entlassen, dass sie bestimmen konnten (in Spielzeit am Schluss).
- Zollinger ist für einige zu frei. Die Kinder müssen von Beginn an „kanalisiert“ werden. Aber trotzdem dem Kind Gefühl geben, dass es mitbestimmen kann und es nicht immer fremdbestimmt ist.

Welche schwierigen Situationen erleben Sie in der Logopädie mit Kindern mit ADHS? Können Sie konkrete Beispiele nennen? Zum Beispiel Probleme bei der Durchführung von logopädischer Diagnostik?

Antwort:

- Vom Verhalten her geht es in der Regel gut. Schwierig ist eher das Sprachverständnis. R. hat sich angewöhnt, viele Beobachtungen während des Spiels zu machen.
- Reaktion, als Kind während Diagnostik immer zu Spielen gehen wollte: Diagnostik unterbrechen und ein kurzes Spiel machen, anschließend Diagnostik weiterführen. Auch dem Kind so kommunizieren.

Unterfragen:

Wie unterstützen Sie die Aufmerksamkeitsfokussierung?

Antwort:

- Gute Struktur anbieten (TEACCH-Ablauf: Piktogramme auf Klettband kleben. Wenn die Aufgabe erledigt ist, Pikto in „Fertig-Kiste“ legen → Vorstellung geben von Aufgaben)
- Zeigen, wie lange die Aktivität geht: z.B. mit den Händen eine Spannweite anzeigen (Hände nah zusammen = kurze Aufgabe, Hände weiterauseinander = lange Aufgabe)
- Verlässlich sein (Therapeutin hält Abmachungen ein!)
- Nicht drohen (wenn...dann... z.B. wenn du jetzt nicht kommst, dann gibt es keinen Znüni → meistens sind die Kinder in solchen Situationen die Stärkeren → auf eigenes Sprachverhalten achten!)
- Kind sagt: „Ich will aber nicht“ → Konsequenz: Spiel wird abgeräumt. Kind sollte merken, dass nicht alles toleriert und wieder verhandelt wird (es „Pajass“ machen kann). R. will nicht sagen, dass sie Chefin ist, aber den Kindern zu spüren geben, dass sie die Kinder für voll nimmt / seine Bedürfnisse ernst nimmt, trotzdem aber nicht alles toleriert.
- Kind XY: Kind wurde plötzlich über sich selbst sehr wütend und ging dann immer zum Spielregal. In seiner Wut räumte es alle Spiele aus dem Regal. Tipp von R.: Zu ihm gehen und sagen: „gell, jetzt bisch verrückt“. Reicht schon, dass es ruhiger wird und sich die Situation entspannt.

- Tipp: Vorausschauend handeln → abwägen, wie viel das Kind heute vertragen kann.

Selbstinstruktionstraining erklären, anschliessend fragen: Haben Sie so etwas schon mal angewendet?

Antwort: Nicht bewusst.

- Wenn ja: wie haben Sie es umgesetzt?

Antwort: Anderes Beispiel (eher zu Belohnungssystem): Wenn Kind 15 Minuten gut mitgemacht hat, hat es einen Stempel gekriegt und bei fünf Stempeln durfte es sein Lieblingsspiel spielen.

Oppositionelles Verhalten

In der Logopädie bei Frau R. gehört es dazu, nach einem Spiel, einer Bastelarbeit oder einer anderen Sequenz, alles wegzuräumen. Die Kinder und die Logopädin erledigen dies jeweils gemeinsam und helfen sich gegenseitig. Diese Regel lernen die Kinder schon zu Beginn der Therapie bei Frau R. kennen. Die sechsjährige Anna weigert sich seit einigen Wochen heftig, nach einer Übung die verwendeten Materialien zu versorgen. Dabei wehrt sie sich so heftig dagegen, dass sie einen roten Kopf bekommt, auf dem Boden herumstampft, herumschreit, weint oder nach Hause gehen will. Sie versucht, durch diese Trotzreaktionen das Aufräumen umgehen zu können. Das Verhalten führt zu Diskussionen zwischen Kind und Therapeutin, welche mittlerweile einen grossen Teil der Lektion ausmachen und die sprachlichen Ziele in den Hintergrund rücken.

Wie würden Sie reagieren?

Antwort: R. ist es wichtig, in einer solchen Situation beim Kind zu sein. Es geht dann nicht ums Aufräumen. Kind soll merken, dass es nicht allein gelassen wird.

„Manchmal auch ein Auge zudrücken“

Aufgabe macht man zusammen, dann räumt man auch zusammen auf (Kind so kommunizieren). Oder Aufräumen aufteilen: Kind macht einen Teil, R. macht einen Teil.

Unterfragen:

Was machen Sie mit Kindern, die sich generell weigern, mitzuarbeiten?

Antwort:

- Es kommt immer darauf an, was es ist. Zweitklässler, der Buchstaben immer noch nicht kennt: Findet Lesen und Schreiben „scheisse“. → Wichtigkeit von Lesen und

Schreiben aufzeigen! Versuchen, sich in Kinder hineinzusetzen. Hilfe anbieten:
Tandemlesen: „Ich lese einen Teil und du einen Teil.“

- R. hinterfragt sich: Ist mein Anspruch zu hoch? Ist es alltagsrelevant?
- R. macht keine trockenen Arbeitsblätter.
- (Einschub: viele Kinder kennen in den Ferien nur: Computer, Fernseher, iPad → gamen eine Woche lang durch.)

Wie loben Sie das Kind? Was hat das Lob für eine Rolle in Ihrem logopädischen Alltag?

Antwort: Damit hat R. teilweise Mühe. Sie ist eher vorsichtig und lobt nicht alles / jedes Verhalten. Wenn es fünf Minuten ruhig auf dem Stuhl sitzt, muss man ja nicht immer verbal loben. Junge, welcher Regal abgeräumt hat, mit ADHS: mehr über Gesten (Daumen hoch, abklatschen) loben.

Arbeiten Sie mit einem Belohnungssystem? (z.B. einen Verstärkerplan: wenn Kind diskussions- und widerstandslos etwas macht, bei dem es normalerweise ein „Theater“ macht, erhält das Kind einen Punkt und wird z.B. bei zehn Punkten belohnt: z.B. Freundin in Therapie einladen)

Antwort: bereits beantwortet - siehe oben unter Selbstinstruktionstraining

Aggressives Verhalten

Der vierjährige Fabio besucht die logopädische Frühtherapie, in welcher zu einem Grossteil über das therapeutische Spiel gearbeitet wird. Fabio spielt am liebsten mit Autos, welche andauernd kollidieren, mit der Briobahn oder mit Bauklötzen. Sobald die Logopädin beginnt, selbst einen Turm zu bauen oder Schienen zusammenzusetzen, wird Fabio wütend und zerstört ihr Werk sofort. Manchmal wirft er die Spielzeuge durch das Zimmer oder schlägt die Therapeutin damit.

Wie würden Sie reagieren?

Antwort: Beispiel von R.: Kind spielt schön Lego. R. setzt Grossmutter-Figur hin. Kind sagt: „Nein, sie muss da sitzen“ und setzt die Figur zwei cm weiter weg – einfach, dass er selbst bestimmt hat (sehr ich-bezogenes Spiel). Für R. ist klar: nächstes Mal verbindliche Abmachungen treffen oder einfachere, ähnliche Übung anbieten. Bei trockenen Artikulationsübungen und Mundmotorik hat das Kind dann erstaunlicherweise sehr gut mitgemacht.

Unterfragen:

Wurden Sie auch schon tatlich angegriffen? Wie reagieren Sie? Was ist die Weisung?

Antwort: Beim Znuni wurde ein Junge so wutend, dass er R. so fest in den Unterarm gekniffen hat, dass sie geblutet hat. Sie konnte sich nicht losreien. Kind ist so erledigt von eigenem Verhalten, dass es wieder Trost braucht. Einen anderen Jungen musste man zu zweit auf den Boden drucken, weil er auf einer Schulreise so ausser sich geraten ist. Einzelsetting hat beruhigende Wirkung auf Kinder. Gruppensetting ist zu viel fur die Kinder.

Wenden Sie die Konsequenz *Ausschluss aus der Situation* an?

Antwort:

- R. sagt zweimal: „Es hat ja Regeln und wir halten uns an Regeln“ Wenn sich Kind nicht daran halten kann, wird das Spiel weggeraumt.
- „Komm, jetzt setzt du dich auf den Stuhl (separater Stuhl etwas abseits vom Tisch) und wenn du bereit bist, dann kommst du wieder.“ R. macht wahrenddessen etwas fur sich. Wenn Kind sich „abgekuhlt“ hat, dann kommt es ziemlich schnell wieder. Jedoch kommt es bei guter Struktur, z.B. mit TEACCH, selten vor.
- Kinder vor die Tur zu schicken, kommt fur R. nicht in Frage, da die Kinder uberhaupt nicht profitieren.

Wie lassen Sie das Kind einen Fehler wiedergutmachen? (Z.B. eine Zeichnung machen, sich entschuldigen etc.)

Antwort:

- Kind muss sich gegenuber R. nicht entschuldigen. Es klart sich dann oft im Gesprach.
- R. sagt: „*Gell, jetzt bisch mordsverruckt.*“ → „Weicht“ Situation auf und ermoglicht Zugang, um mit Kindern zu sprechen.
- Altere Kinder bringen noch viele Themen aus der Klasse ins Logopadie-Zimmer. Diese konnen teilweise in der Logopadie geklart werden.
- „Entschuldigung“ hat man schnell gesagt. Macht R. nicht immer. Denn es ist fur sie nahe an einer Luge, wenn sich die Kinder schnell entschuldigen, kurze Zeit spater aber genau dasselbe Fehlverhalten wieder zeigen.

Entzug von Privilegien: Wie setzen Sie das um? (dem Kind Spielzeug wegnehmen, wenn es sich aggressiv verhält)

Antwort: R. nimmt manchmal Spiel weg und bringt es erst wieder ein, wenn Kind sich „abgekühlt“ hat.

Wie lassen Sie die Kinder die Aggression abreagieren? (z.B. Boxsack)

Antwort: Viele haben ADHS und bekommen Ritalin. Das nützt sehr. ADHS-Kind, bei dem Hände nur zappeln („Es tut mit ihm“): kühlende Sandsäckli auf Hände legen, auf den Boden liegen (Pizzamassage auf dem Rücken), Fingerversen oder in Hängematte liegen (v.a. bei ADHS) → beruhigende/ablenkende Spiele/ Ideen in petto haben.

Allgemeine Fragen (optional):

Welche Auffälligkeiten erleben Sie als am störendsten (um an den sprachlichen Zielen zu arbeiten)? Weshalb?

Antwort: ADHS, störendes Verhalten, ASS, psychische Probleme (grosse Stimmungsschwankungen: depressive Stimmung versus himmelhochjauchzend). Manchmal kommt man in diesen Momenten logopädisch keinen Schritt weiter.

Gibt es sprachliche Auffälligkeiten, welche bei Kindern mit Verhaltensstörungen häufiger auftreten?

Antwort:

- Schwer verständlich/ schwere Aussprachestörung z.B. inkonsequente Störung (d - g), sprechen viel und schnell wie ein Wasserfall, ohne Unterbruch, sprunghaftes Erzählen mit Wort- und Satzabbrüchen.
- Vor allem in pragmatisch – kommunikativem Bereich auffällig: sie wollen viel loswerden, sind ich-bezogen und können schwer auf das Gegenüber eingehen (aber nicht bei allen).

Wie gehen Sie damit um, wenn durch das schwierige Verhalten kaum an logopädischen Zielen gearbeitet werden kann?

Antwort: Ein Kind hatte so viele private Probleme, dass R. nicht mehr sprachlich arbeiten konnte (schwer belastete Kinder). Für Kind war die Logopädie eine Auszeit von der Schule und es lag während der Logopädielektion lange in Hängematte. Kommunikation/Beziehung findet trotzdem statt: „Kannst du mich schaukeln, bremsen.“ Beziehung steht bei diesen Kindern über Allem.

Woher haben Sie Ihr Wissen zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten? (Bücher, interne Weiterbildungen, selbst angeeignet)

- **empfehlenswerte Literatur?**

Antwort: Jesper Juul

Häufigkeit in Logopädie: Wie ist die Verteilung unter den Geschlechtern (Mädchen bzw. Jungen)?

Antwort: Jungen sind massiv in der Überzahl (R. hat aktuell: vier Mädchen und 14 Jungen). In Sekundarschule wechselt es dann: Ungefähr gleich viele Mädchen wie Jungen, Mädchen zeigen vermehrt internalisierende Störungen wie Depressionen.

Inwiefern macht ein Gruppensetting bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten Sinn?

Antwort: Maximal zwei Kinder, dann sind es aber eher „Förderstündli“. Bei einem Kind kann man viel besser auf das Kind eingehen, therapeutisch wirken.

Können Sie uns konkrete Visualisierungen/ Hilfsmittel/ Material/ Literatur zeigen, was wir auch im Merkblatt empfehlen können? (z.B. TimeTimer etc.)

Antwort:

- gute Struktur
- vorausschauend handeln
- Lead selbst übernehmen
- wenig Ablenkung
- bestärkende Geste (z.B. Daumen hoch)
- verlässlich sein
- guter Stuhl wie Tripp-Trapp (keinen Drehstuhl)
- gute Sitzposition (Füsse auf Fussbrett), damit sie sich gut spüren
- übersichtlicher Arbeitsplatz (Spiele am Boden oder hinter Logopädin auf Fensterbank und nicht auf dem Tisch. Sonst nehmen sie es gleich)
- sofort und klar zurechtweisen (NICHT: „du, vorher hani gseh, hesch du...“)

Schlussfragen:

Gibt es etwas, das Sie noch sagen möchten?

Antwort: Nein, schon alles gesagt.

1.4 Merkblatt

Das Merkblatt befindet sich auf den beiden folgenden Seiten, damit es auch problemlos unabhängig von dieser Arbeit verwendet werden kann.

Hyperkinetisch, oppositionell, aggressiv: Wie reagieren?

Mit externalisierendem Verhalten sind gegen aussen gerichtete Verhaltensweisen gemeint. Wir haben das Verhalten in die drei unten aufgelisteten Bereiche eingeteilt und beziehen uns auf das logopädische Einzelsetting mit Kindern zwischen drei und zwölf Jahren. Die Massnahmen oder Reaktionen lassen sich nicht eindeutig den einzelnen Bereichen zuordnen. Fühle dich frei, die Reaktionen untereinander zu mischen.

Hyperkinetisches Verhalten: Das Kind hat grosse Mühe, sich zu konzentrieren, bei der Sache zu bleiben, wirkt hibbelig und impulsiv.

- ⇒ Finde eine Situation, in dem sich das Kind häufig hyperaktiv, unaufmerksam oder impulsiv verhält. Übe mit dem Kind, sich selbst Anweisungen für angebrachtes Verhalten in dieser Situation zu geben: „Wenn Frau T. mir eine Aufgabe erklärt, sitze ich ruhig auf meinem Stuhl, schaue ihr in die Augen und höre zu.“
- ⇒ Such gemeinsam mit dem Kind nach Lösungen, die ihm helfen, sich besser zu konzentrieren und probiere sie aus: auf die Hände sitzen, etwas ausmalen, auf den Boden liegen und an die Decken schauen, etc.
- ⇒ Leite eine Aufforderung mit einem „Aufgepasst!“ ein, schau das Kind an oder berühre den Arm, damit es dir besser folgen kann.
- ⇒ Stelle für Aufgaben, die Konzentration erfordern, den TimeTimer oder nutze Sanduhren, damit das Kind merkt, dass seine Ausdauer nur für eine begrenzte Zeit gefordert wird.
- ⇒ Achte auf eine gute Sitzposition beim Kind: Ein Tripptapp gibt dem Kind Halt und hilft, sich besser zu spüren.
- ⇒ Lege dem Kind für eine bessere Konzentration Sandsäckli auf die Hände. Sie haben eine beruhigende Wirkung und die Hände bleiben auf dem Tisch.
- ⇒ Achte auf eine reizarme und ruhige Umgebung: Verlockende Gegenstände oder Spiele gehören erst auf den Tisch, wenn sie gebraucht werden. Der Arbeitsbereich kann anhand einer Tischmatte eingegrenzt werden.

Oppositionelles Verhalten: Kind beachtet Regeln und Grenzen nicht. Vor allem gegenüber Erwachsenen zeigt es ein verweigerndes Verhalten und wird schnell zornig.

- ⇒ Lobe das Kind, wenn es Regeln und Grenzen einhält. Lobe sofort, ehrlich, konkret und ohne etwas Negatives beizufügen: „Du hast die Stalltiere gut versorgt!“ Daumen hoch oder abklatschen: Gestisches Lob bewirkt manchmal mehr als verbales Lob.
- ⇒ Führe Rituale ein. Sie geben dem Kind ein Gefühl von Sicherheit und Halt. Immer gleiche Stundenabläufe ersparen zudem Diskussionen und Machtkämpfe.
- ⇒ Führe einen Verstärkerplan/ein Belohnungssystem ein: Das Kind erhält jedes Mal, wenn es das erwünschte Verhalten zeigt, einen Stern/Abziehbild/etc.: „Denk daran, dass du einen Stern bekommst, wenn du jetzt gut hilfst beim Aufräumen. Ich weiss, dass du das kannst.“
- ⇒ Gib dem Kind eine Auswahl: „Du darfst drei der fünf Übungen auswählen“ oder „Du räumst zwei Dinge auf und ich erledige den Rest.“
- ⇒ Stelle dem Kind jeweils nur *eine* Aufforderung und formuliere diese nicht als Bitte, sondern als Ich-Botschaft: „Stefan, ich möchte, dass du aufräumst.“ Dabei kann es helfen, die Hände des Kindes zu nehmen und ihm in die Augen zu schauen.

Aggressives Verhalten: Das Kind macht absichtlich Gegenstände kaputt, es greift Kinder und Erwachsene an und gibt den anderen die Schuld.

- ⇒ Gib dem Kind die Chance, den Fehler wieder gut zu machen. Zusammen mit dem Kind werden Lösungen gesucht: Turm wieder aufbauen, Bild malen, sich entschuldigen, ...
- ⇒ Schliesse das Kind aus der problemhaften Situation (Spiel, Übung) aus. Das Kind kann in dieser Zeit z.B. auf einen Teppich/Stuhl sitzen und darf nichts anderes spielen. Lass es wissen, dass es dann zurückkommen darf, wenn es sich wieder angemessen verhalten kann.
- ⇒ Nimm dem Kind das Spielzeug für eine gewisse Zeit weg oder kürze die Freispielzeit. Wichtig ist, dass du das Kind im Voraus verständlich über diese Konsequenz informierst.
- ⇒ Lass das Kind die angestaute Aggressivität körperlich abreagieren. Ein Boxsack oder selbst gemachte Wutbälle können hier hilfreich sein.
- ⇒ Gehe auf die Gefühle des Kindes ein und nimm sie ernst. Sätze wie „Gell, jetzt bist verrückt“ reichen oft schon für eine Entspannung der Situation und ermöglichen es, über das Ereignis zu sprechen.

Allgemein:

- ⇒ Halte dich an Abmachungen, damit dich das Kind als verlässlich erlebt: Bei Regelverstoss folgen entsprechende Konsequenzen. Die versprochene Spielzeit oder andere Belohnungen am Ende einer Lektion dürfen ebenfalls keines Falles vergessen werden.
- ⇒ Informiere das Kind im Voraus verständlich über die Konsequenzen. So hat es die Wahl, sich an die Regeln/das gewünschte Verhalten zu halten oder nicht. Es ist sich den Folgen bewusst.
- ⇒ Biete motivierende Therapieinhalte an: Die handlungsorientierte Arbeit bietet hier viele Möglichkeiten wie basteln, kochen oder backen. (z.B. HOT oder Wortschatzsammler)
- ⇒ Visualisiere Abläufe von einzelnen Aufgaben oder ganzen Lektionen anhand von Piktogrammen/Bildern. Auch die Dauer von Aufgaben sowie der bestimmende „Chef“ können visualisiert und abgeschlossene Arbeitsschritte in eine Fertig-Kiste gelegt werden (TEACCH-Ansatz).
- ⇒ Lege einen grossen Wert auf die zwischenmenschliche Beziehung. Sie ist die Basis für ein erfolgreiches Arbeiten und schafft weniger Anlässe für externalisierendes Verhalten.
- ⇒ Gib dem Kind, wenn nötig, die Möglichkeit, sich zu entspannen: Das Liegen in einer Hängematte oder eine „Pizza-Massage“ auf dem Rücken des Kindes können förderlich sein, sofern es für das Kind angenehm ist.
- ⇒ Reflektiere deine eigene Arbeit: Sind meine Erwartungen an das Kind zu hoch? Ist die Aufgabe für das Kind alltagsrelevant?
- ⇒ Bleibe sachlich, wenn das Kind deine Erwartungen nicht erfüllen oder die Regeln nicht einhalten kann/möchte: „Du schaffst das heute nicht, das ist schade. Ich möchte aber, dass wir es nächste Woche noch einmal versuchen.“

Genauere Informationen sowie die Quellen zum externalisierenden Verhalten und den Reaktionen darauf können in der Bachelorarbeit „hyperkinetisch, oppositionell, aggressiv: Ideen zur Umsetzung des autoritativ-partizipativen Erziehungsstils bei Kindern mit externalisierendem Verhalten in der Logopädie“ nachgelesen werden.